

Architektura współpracy.

Open source jako siła napędowa
polskiej innowacji i suwerenności
technologicznej

dr Kuba Piwowar, Łukasz Cegliński

CENTRUM CYFROWE

Spis Treści

1. **Wstęp** 4
 - 1.1. Cel badania i projektu 4
 - 1.2. Kontekst: Cyfrowe rozdroże i luka suwerenności 4
 - 1.3. Metodologia badania 6
2. **Czym jest open source?** 8
 - 2.1. Otwarty kod – nie tylko kwestia techniczna 8
 - 2.2. Otwarte i wolne oprogramowanie: filozofia współtworzenia i równości 9
 - 2.3. Otwarte licencje i wolny dostęp 10
 - 2.4. Od filozofii do suwerenności: open source w dobie wojen hybrydowych 11
3. **Przegląd polityk publicznych i regulacji** 12
4. **Open source a sztuczna inteligencja** 14
5. **Czy to się może opłacać? Modele biznesowe w otwartym oprogramowaniu i sprzęcie** 16
6. **Dzięki czemu to działa? Części składowe sukcesu ekosystemów otwartej współpracy** 18
 - 6.1. Społeczność 18
 - 6.2. Zarządzanie projektem i współpracą (*governance*) 21
7. **Wpływ otwartego oprogramowania na gospodarkę** 24
 - 7.1. Koszty: korzyści i niejasności 24
 - 7.2. Zrównoważony rozwój projektów open source 25
 - 7.3. Niedofinansowanie OSS jako zagrożenie systemowe 27
8. **Bariery i ryzyka** 28
 - 8.1. Cyberbezpieczeństwo i zaufanie do otwartego kodu 28
 - 8.2. Bariery mentalne 30
 - 8.3. Specyfika struktury kosztów 31
 - 8.4. Legitymizacja monopolu Big Tech przez państwo 32
 - 8.5. Brak fajerwerków 33
 - 8.6. „Open-washing” oraz nadużycia marketingowe 33
 - 8.7. Stabilność w obliczu zdecentralizowanego środowiska OS 34

- 9. Wnioski** 35
 - 9.1. Suwerenność cyfrowa jako ochrona interesu publicznego 35
 - 9.2. Efektywność kosztowa 36
 - 9.3. Ekologia cyfrowa 38
- 10. Co dalej? Rekomendacje strategiczne i wdrożeniowe** 39
- 11. Bibliografia** 46
- 12. O raporcie** 50

1. Wstęp

1.1. Cel badania i projektu

W momencie, w którym oddajemy ten raport w Państwa ręce, dyskusja o suwerenności cyfrowej nabiera znaczenia – a wraz z nią rozmowy o kluczowym w tym temacie rozumieniu idei otwartego oprogramowania.

Celem badania „Architektura współpracy. Open source jako siła napędowa polskiej innowacyjności i suwerenności technologicznej” było opisanie polskiego krajobrazu open source – społeczności, inicjatyw, konkretnych rozwiązań – oraz określenie roli polskiej administracji w działaniach na rzecz otwartego, wolnego oprogramowania.

Przeanalizowaliśmy czynniki wspomagające rozwój *open source* (OS), bariery wdrażania tych rozwiązań – strukturalne (technologiczne), mentalnościowe (wynikające z uprzedzeń czy stereotypów), a także te związane z modelami biznesowymi i zarządzaniem. Istotnym elementem prac było mapowanie pozytywnych przykładów stosowania otwartego oprogramowania (*open source software*, OSS) oraz otwartego sprzętu (*open source hardware*, OSH) za granicą, jako zbioru dobrych praktyk, z których mogą czerpać polski rynek i administracja publiczna. Zebrane dane i wnioski z innych analiz posłużyły do wyznaczenia konkretnych kierunków, ścieżek wdrożeniowych oraz sformułowania rekomendacji, które mogą zostać przyjęte w celu efektywniejszego wykorzystania potencjału rozwiązań open source, a pośrednio także do zwiększenia suwerenności cyfrowej Polski.

Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Tech Sovereignty Task Force PL, w którego skład wchodzi: Fundacja Panoptykon, CoopTech Hub (CTH) i Fundacja Centrum Cyfrowe. Celem projektu jest zrozumienie aktualnej sytuacji i wzmocnienie społeczności tworzącej i wykorzystującej rozwiązania open source w Polsce.

1.2. Kontekst: Cyfrowe rozdroże i luka suwerenności

Nasz krajobraz cyfrowy znajduje się w punkcie zwrotnym. Polska stara się uzyskać pozycję lidera cyfryzacji w Europie Środkowo-Wschodniej, ale awans ów dokonuje się jeszcze w oparciu o infrastrukturę, nad którą nie mamy pełnej ani nawet większościowej kontroli. **Systemy operacyjne, narzędzia analityczne i platformy komunikacyjne, które napędzają naszą gospodarkę, administrację, instytucje publiczne czy system edukacji, są w większości własnością wąskiego grona globalnych korporacji, podlegają zagranicznym jurysdykcjom**

i służą prywatnym interesom producentów i akcjonariuszy. Rosnące uzależnienie od takich usługodawców, napięcia geopolityczne rozgrywające się także w sferze cyfrowej oraz presja na szybką automatyzację usług publicznych sprawiają, że sama rozmowa o tych zależnościach przestała wystarczać. Potrzebne są konkretne alternatywy.

Dziś, gdy coraz więcej usług publicznych jest automatyzowanych, a systemy sztucznej inteligencji stają się pośrednikiem między państwem (urzędami) a obywatelem czy obywatelką, pytanie o to, kto sprawuje kontrolę nad infrastrukturą, narzędziami i danymi (w tym wrażliwymi i osobowymi) przestaje być kwestią techniczną. To pytanie o bezpieczeństwo obywateli i obywaterek, suwerenność Polski i odporność naszej gospodarki i społeczeństwa na zawirowania geopolityczne. Kluczowe jest tu także nastawienie członków i członkiń polskiej społeczności deweloperów OSS – ich przekonania, poczucie sprawczości i realna siła głosu w globalnej wymianie myśli. Jak określiła to jedna z osób, która podzieliła się z nami swoją wiedzą ekspercką w trakcie wywiadu pogłębionego:

„Po zeszłorocznym FOSDEM-ie przeglądałem sobie [program] – tam, na tej dwudniowej konferencji, jest około 900 speakerów. Wyszło mi, z tego co pamiętam, chyba około 15 Polaków wśród prezydentów – czyli niezbyt dużo na tak dużą liczbę, a większość z tego była ludźmi, którzy jednak mieszkają za granicą. [...] Czy my właśnie nie pokutujemy przez to, że na początku chcieliśmy szybko się rozwijać, więc robiliśmy podwykonawstwo – i też takie nasze polskie patrzyenie na Zachód jest takim, że »oni chyba wiedzą lepiej, to my się im tam nie mieszajmy, niech oni za nas robią, a my będziemy tego za darmo używać, bo jesteśmy « na dorobku»? Mam nadzieję, że się mylę.” (IDI)

To też kwestia dostosowania strategii do wyzwań współczesności oraz krajobrazu legislacyjnego. Na początku czerwca 2026 roku Komisja Europejska ogłosiła pakiet rozwiązań, które mają działać na rzecz otwartego oprogramowania: od tzw. [Chips Act 2.0](#) (adresującego pilną potrzebę uniezależnienia się rynków europejskich w sprawie zaopatrywania ich w półprzewodniki), przez [Cloud and AI Development Act](#) (określający ramy, w których potroi się moc obliczeniowa centrów danych w Europie), po fundamentalną dla odporności gospodarek krajów Unii Europejskiej [Strategii Open Source](#)¹ czy też europejski pakiet biurowy office.eu, zbudowany na Nextcloud².

W Polsce, Ministerstwo Cyfryzacji także podjęło prace uwzględniające istotną rolę otwartego oprogramowania i sprzętu. Zasady i wartości open source zostały wpisane jako jeden z celów „[Strategii Cyfryzacji Państwa do 2035 roku](#)”³. W kwietniu 2026 roku ogłoszone zostało Zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw rozwoju⁴, upowszechniania i wsparcia wdrażania w sektorze publicznym rozwiązań typu open source, a miesiąc później Minister-

1 Komisja Europejska, *Commission proposes tech sovereignty package to strengthen Europe's digital autonomy and resilience*, 2026, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1187.

2 Office EU, *FAQ*, <https://office.eu/faq>.

3 Ministerstwo Cyfryzacji, *Realizacja strategii cyfryzacji państwa*, 2026, <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-cyfryzacji-panstwa>.

4 Ministerstwo Cyfryzacji, *Zarządzenie Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw rozwoju, upowszechniania i wsparcia wdrażania w sektorze publicznym rozwiązań typu open source*, 2026, <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/du-mc-poz-9>.

stwo zaprosiło na otwarte konsultacje społeczne „Cyfrowa przyszłość w Twoich rękach”,⁵ których elementem były dyskusje wokół otwartego i wolnego oprogramowania open source. Z tej perspektywy pogłębione analizy i skrupulatne badania zagadnienia OS w polskim kontekście są nie tylko istotne, ale też pilne. Mamy nadzieję, że niniejszy raport przybliży aktualny stan rzeczy i zachęci do stawiania pytań i dyskusji wykraczających poza te, które na poniższych stronach proponujemy.

Nasze badanie ujawnia „efekt archipelagu” – działanie odizolowanych inicjatyw oddolnych, które nie mają reprezentacji w kręgach administracji publicznej. Pozostawia to próżnię, często wypełnianą przez korporacyjne monopole i powierzchowne markowanie działań na rzecz otwartości, które nasi rozmówcy jednoznacznie określają jako „open-washing”. Jednak nowe oddolne projekty (szczególnie w obszarze AI, takie jak SpeakLeash i Bielik AI) pokazują siłę lokalnych, audytowalnych innowacji, a grupa robocza przy Ministerstwie Cyfryzacji może sygnalizować przesunięcie w kierunku strategicznej instytucjonalizacji.

1.3. Metodologia badania

Realizacja projektu opierała się na komplementarnym podejściu badawczym, łączącym analizę danych zastanych (*desk research*) z badaniem jakościowym w postaci eksperckich wywiadów pogłębionych (IDI). Przeprowadziliśmy 15 rozmów z ekspertami i ekspertkami działającymi w obszarach otwartego oprogramowania, administracji publicznej, nowych technologii i sztucznej inteligencji. **Osoby, z którymi rozmawialiśmy, reprezentują szerokie spektrum środowiska OS – są to twórcy i twórczynie oprogramowania, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych, podmiotach państwowych i samorządowych, firmach komercyjnych czy środowisku badawczym i naukowym.** Rozmówcy i rozmówczynie mają bezpośrednie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu otwartych rozwiązań w organizacjach i firmach, poparte udziałem w projektach krajowych i międzynarodowych, a także zajmują się badaniem, rozwojem i komercjalizacją tych rozwiązań. To zróżnicowanie perspektyw pozwoliło nam zebrać dane z różnych punktów widzenia i wzbogacić analizę o często rozbieżne, ale w wielu przypadkach uzupełniające się wizje rozwoju otwartego oprogramowania w Polsce. W poniższym tekście wnioski i cytaty z przeprowadzonych rozmów oznaczone są jako „IDI”, bez wskazania konkretnej osoby czy numeru wywiadu, aby zachować anonimowość osób eksperckich. Wybrane cytaty zostały zredagowane pod kątem poprawności językowej i czytelności, z dbałością o zachowanie pierwotnego sensu i kontekstu wypowiedzi.

Analizę wywiadów przeprowadzono ręcznie, *desk research* z kolei prowadzony był częściowo przy użyciu narzędzi AI (NotebookLM i Gemini), a częściowo manualnie. Wszystkie wnioski, struktura raportu, treść i warstwa merytoryczna są wynikiem pracy autorów, a narzędzia AI zostały wykorzystane do wstępnej redakcji i porządkowania treści. Robocze tłumaczenie rapor-

⁵ Ministerstwo Cyfryzacji, *Cyfrowa przyszłość w Twoich rękach - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych*, 2026, <https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyfrowa-przyszlosc-w-twoich-rekach---zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach-spoecznych>.

tu przygotowano za pomocą dużych modeli językowych, jednak właściwa redakcja (zarówno w języku polskim, jak i angielskim) została przeprowadzona bez wsparcia maszynowego.

2. Czym jest open source?

Zrozumienie potencjału otwartego oprogramowania wymaga na wstępie precyzyjnego zdefiniowania tego obszaru. W debacie publicznej „open source” bywa bowiem niesłusznie sprowadzane wyłącznie do darmowych zamienników komercyjnych programów. Przeprowadzone wywiady z ekspertami i ekspertkami wyraźnie pokazują, że **sposoby definiowania tego pojęcia są różnorodne: od ścisłych standardów technicznych, kodu i jego transparentności, warunków udostępniania i licencji, możliwości użytkowników, założeń współpracy, wartości i ideologii, aż po sposób realizowania polityki suwerenności cyfrowej i bezpieczeństwa państwowego.**

Co kluczowe, współczesny internet i infrastruktura państwowa bez rozwiązań open source przestałyby funkcjonować. Jak zauważają nasze rozmówczynie i rozmówcy, większość systemów, z których korzystamy na co dzień – od wyszukiwarek po algorytmy transkodowania wideo na masowych platformach – opiera się na otwartych bibliotekach (np. Chromium, FFmpeg) rozwijanych latami przez globalne społeczności. Anegdotyczne są opowieści o pojedynczych inżynierach, którzy poświęcają wolny czas, aby pracować *pro bono* nad utrzymaniem elementów kluczowych dla funkcjonowania sporej części infrastruktury technicznej. Bywa, że praca ta jest na tyle obciążająca, że prowadzi do wypalenia, a zatem do groźnej sytuacji, w której strategiczne składowe całego stosu technologicznego (tzw. *stacku*) pozostają bez realnego wsparcia i nadzoru.

W oparciu o model otwarty zbudowano powszechnie wykorzystywane narzędzia i technologie: Linux, Python, Firefox czy Libre Office. **Paradoks polega na tym, że przeciętny użytkownik internetu, a często również decydent polityczny czy urzędnik, rzadko zdaje sobie sprawę, że korzysta z otwartości, która jest jedynie opakowana w komercyjną markę.** Ta „przezroczystość” open source sprawia, że jest ono traktowane jak powietrze – nikt o nim nie myśli, dopóki działa bezawaryjnie. W rzeczywistości jednak giganci technologiczni (tzw. Big Tech) budują swoje miliardowe imperia, używając otwartego kodu jako darmowego fundamentu, na który nakładają własne, zamknięte i płatne warstwy. Zjawisko to rodzi fundamentalną asymetrię: z jednej strony open source drastycznie obniża próg wejścia dla innowacji i pozwala na błyskawiczny rozwój cyfrowy, z drugiej zaś – zdejmując z komercyjnych podmiotów koszty tworzenia bazowej technologii, często bez oferowania czegokolwiek w zamian globalnej społeczności.

2.1. Otwarty kod – nie tylko kwestia techniczna

Jak podaje strona polskiego rządu: „Oprogramowanie *Open Source* to tzw. otwarte oprogramowanie. Oznacza to, że kod, z którego zbudowano program, jest ogólnodostępny. Z takiego

oprogramowania można legalnie korzystać, rozpowszechniać je i modyfikować na warunkach określonych w licencji. Ideą open source jest właśnie to, aby każdy mógł je rozwijać i udoskonalać, z poszanowaniem praw autorskich⁶. **Dlatego mówiąc o otwartym kodzie, mówimy zarazem o otwartym oprogramowaniu. Kod źródłowy to nie dodatek do oprogramowania, lecz jego istota – to z niego oprogramowanie powstaje i to jego charakterystyka decyduje, czy technologia jest naprawdę otwarta.**

Choć ogólnodostępność kodu jest fundamentem, to wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe, np. Open Source Initiative (OSI), wymieniają 10 konkretnych kryteriów, które muszą zostać spełnione przez warunki dystrybucji oprogramowania, aby mogło ono zostać uznane za prawdziwie otwarte⁷. Poza prawem do darmowej redystrybucji, brakiem ograniczeń zastosowania oraz licencją na modyfikacje i tworzenie prac pochodnych, standardy te kategorycznie zakazują jakiegokolwiek dyskryminacji osób, grup czy obszarów działalności (kod musi być tak samo dostępny dla biznesu, nauki czy administracji). Ponadto licencje te muszą być neutralne technologicznie i automatyczne – prawa do kodu przysługują każdemu kolejnemu użytkownikowi, bez konieczności podpisywania dodatkowych umów. W praktyce oznacza to, że w tym rozumieniu open source nie jest jedynie technicznym aspektem udostępniania plików, ale standardem, który gwarantuje, że raz otwarty kod pozostanie niezależnym i bezpiecznym dobrem wspólnym⁸.

“Open source to jakby pokazywanie otwartego podbrzusza dowolnych projektów. [...] My rozumiemy open source jako taką ogólną zasadę działania polegającą na tym, że nasze źródła powinny być dostępne, możliwe do wykorzystania. Cały proces powstawania wiedzy powinien być możliwy do zrealizowania, odtworzenia, zaadaptowania.” (IDI)

2.2. Otwarte i wolne oprogramowanie: filozofia współtworzenia i równości

Dla ekspertów i ekspertek biorących udział w naszym badaniu, **otwarte oprogramowanie to nie tylko kwestia kodu, a całościowe podejście do tworzenia czegoś wspólnie**. Oznacza to, że kod nie stanowi własności konkretnej osoby czy podmiotu – jest otwarty, publiczny i jest „po prostu pewnego rodzaju filozofią życia, dzieleniem się tym, co się wypracowało jako jednostka ku wspólnemu dobru” (IDI).

Takie podejście jest tożsame z tradycją wolnego oprogramowania (*free software*) opartą na czterech fundamentalnych wolnościach użytkownika – są to: możliwość edycji, wglądu, używania oraz dzielenia się nim⁹. Koncepcja *free software* stawia w centrum nie kod, lecz człowieka i jego prawa – prawo do tego, aby technologia mu służyła, a nie go kontrolowała.

6 Ministerstwo Cyfryzacji, *Oprogramowanie open source*, 2026, <https://www.gov.pl/web/koduj/oprogramowanie-open-source>.

7 Open Source Initiative, *The Open Source Definition*, 2006 (ostatnia aktualizacja: 2024), <https://opensource.org/osd>.

8 To właśnie ze względu na rozumienie otwartego i wolnego oprogramowania jako powszechnego dobra wspólnego w niniejszym raporcie stosujemy zapis „open source” (małymi literami), a nie „Open Source” (chyba że sformułowanie to zostało użyte w kontekście konkretnego rozwiązania, regulacji czy inicjatywy).

9 Free Software Foundation Europe, *What is Free Software*, <https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.en.html>.

To perspektywa etyczna, a nie tylko techniczna. Nasi rozmówcy w wywiadach chętnie opisywali open source przez pryzmat wartości, wspólnoty i sprawiedliwości – odwołując się do takiego traktowania OSS, w którym wolność użytkownika jest punktem wyjścia, a nie pochodną kryteriów licencyjnych.

2.3. Otwarte licencje i wolny dostęp

Techniczne rozumienie open source zyskało w ostatnich latach umocowanie w prawie unijnym. Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej w rozporządzeniu [Cyber Resilience Act \(CRA\)](#) w punktach 17. i 18. traktują „wolne i otwarte oprogramowanie” (*free and open source software*) jako jeden spójny standard prawny, nie rozdzielając wymiaru technicznego od licencyjnego. Zgodnie z tą definicją otwartość kodu istnieje tylko wtedy, gdy licencja gwarantuje użytkownikom cztery konkretne wolności (wspomniane wyżej): swobodny dostęp do niego, jego używanie, modyfikowanie i redystrybucję¹⁰. Bardzo ważna jest interpretacja tych zapisów – a dokładniej tego, czy te cztery wolności są niezbywalne, czy też można je odebrać kolejnym ogniwom w łańcuchu dystrybucji. To tutaj przebiega granica między dwoma skrajnie różnymi podejściami rynkowymi i sposobami licencjonowania otwartego oprogramowania:

- **Licencje permissywne** (np. [MIT](#), [Apache 2.0](#)) gwarantują cztery podstawowe prawa pierwszemu programiście, ale pozwalają na ich odebranie kolejnym użytkownikom. Komercyjna firma może legalnie pobrać otwarty kod, zmodyfikować go, a przy redystrybucji zamknąć go i monetyzować jako własny, zastrzeżony produkt. Dla biznesu to potężna dźwignia, ale dla administracji publicznej – ryzyko uzależnienia od konkretnego dostawcy (tzw. *vendor lock-in*).
- **Licencje z zasadą wzajemności** (tzw. *copyleft*, np. [GPL](#)) gwarantują, aby cztery podstawowe prawa były dalej przekazywane bezterminowo. Każdy, kto modyfikuje lub dystrybuje taki kod, ma absolutny obowiązek zagwarantować te same cztery wolności wszystkim kolejnym twórcom i użytkownikom, co uniemożliwia korporacjom „zawłaszczenie” technologii.

Poza tymi dwoma biegunami istnieją jeszcze inne podejścia licencyjne, a wybór sprowadza się do prawnych i technicznych niuansów:

- **Słaby copyleft** (np. [LGPL](#), [MPL](#)): To „złoty środek”. Pozwala biznesowi łączyć otwarty kod z zamkniętym (co przyciąga programistów), ale zobowiązuje do przekazywania społeczności poprawek wprowadzonych w samym komponencie bazowym.
- **Silny copyleft sieciowy** (np. [AGPL](#)): Został stworzony z myślą o systemach chmurowych (SaaS). Wymusza otwarcie kodu, jeśli program jest modyfikowany i udostępniany użytkownikom przez internet.
- **Domena publiczna** (np. [CC0](#)): To skrajny przypadek podejścia permissywnego. Autor/autorka zrzeka się wszelkich praw, a kod staje się dobrem całkowicie wspólnym – każdy może zrobić z nim absolutnie wszystko.

¹⁰ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2847 z dn. 23 października 2024 r. w sprawie horyzontalnych wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi [...] (akt o cyberodporności), 2024, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ.L_202402847.

2.4. Od filozofii do suwerenności: open source w dobie wojen hybrydowych

W czasie głębokich napięć geopolitycznych oraz rozwoju sztucznej inteligencji, open source ewoluuje ze społecznej utopii w kluczowe narzędzie bezpieczeństwa państwowego i budowania strategicznej przewagi. Dla badanych ekspertów i ekspertek otwartość technologii to dziś fundament suwerenności cyfrowej, definiowanej jako zdolność do samostanowienia i realnej kontroli nad kluczową infrastrukturą państwa:

„Generalnie tak zwana niezależność cyfrowa, wolność cyfrowa albo bezpieczeństwo cyfrowe [...] dla mnie to jest teraz open source. Tak naprawdę to jest coś, co tobie jako obywatelowi danego kraju – jeżeli oczywiście kraj w to inwestuje – daje większą wolność, poczucie sprawczości. Że możemy sobie jakąś usługę cyfrową wystawić sami, bez bycia zależnym od jakiegoś innego mocarstwa, które może nas szybko odciąć od jakiejś usługi, co niestety zdarza się w obecnych czasach dosyć często. Więc kiedyś ideologia, teraz bardziej już taka... niestety, chyba broń polityczna.” (IDI)

W tym ujęciu wolne oprogramowanie staje się realną tarczą obronną, a możliwość kontroli nad nim – gwarancją stabilności państwa w sytuacjach kryzysowych. Jak zauważył inny rozmówca, „przy wolnym oprogramowaniu ta kontrola i swoboda jest nadal po stronie użytkownika i administracji” (IDI). **Pozwala to na uniezależnienie się od decyzji m.in. zagranicznych decydentów, polityków czy akcjonariuszy globalnych firm.**

To, co zaczęło się od inżynierskiej transparentności kodu i odsłaniania otwartego podbrzusza projektów, a następnie rozwijało się poprzez wolnościowy ruch spółdzielczego dzielenia się wiedzą, stało się dziś strategicznym zasobem oraz wspólnym dobrem, z którego korzystają praktycznie wszyscy obywatele i obywatelki – nawet jeśli nieświadomie.

3. Przegląd polityk publicznych i regulacji

Analiza polityk publicznych i regulacji dotyczących otwartego oprogramowania (OSS) oraz sprzętu (OSH) wykazuje ich ewolucję od niszowych rozwiązań technicznych do fundamentów suwerenności cyfrowej i nowoczesnej administracji¹¹. **Państwa wspierają ten model z trzech powodów: ekonomicznych (oszczędności, uniknięcie vendor lock-in), politycznych (transparentność budująca zaufanie, niezależność) oraz technicznych (bezpieczeństwo poprzez audytowalność)**¹².

Nie istnieje jednolite, globalne podejście do open source – zależy ono między innymi od lokalnego kontekstu, także legislacyjnego. Kraje Unii Europejskiej, Ameryki Północnej i Południowej skupiają się na wdrażaniu OSS w sektorze publicznym. W części Azji (Chiny, Korea Płd.) traktuje się je jako narzędzie budowania potęgi przemysłowej i gospodarczej¹³. Liderem open source w UE jest Francja¹⁴, gdzie kod tworzony przez administrację ma status dokumentu publicznego. Włochy narzucają prawny wymóg analizy porównawczej przed zakupem rozwiązań własnościowych¹⁵, a Niemcy inwestują w stabilność infrastruktury poprzez Sovereign Tech Agency¹⁶. Na tym tle Polska wypada nie najlepiej: brakuje systemowych wytycznych, dedykowanej jednostki koordynującej czy trwałych efektów prac grup roboczych, co skutkuje rozproszeniem działań. Pierwsze zwiastuny zmian na szczeblu rządowym są jednak widoczne: Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadziło – wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki – badanie dotyczące wykorzystania open source przez administrację publiczną¹⁷ oraz utworzyło zespół do spraw rozwoju, upowszechniania i wsparcia wdrażania w sektorze publicznym otwartych rozwiązań¹⁸.

Warto jednak w tym miejscu nadmienić, że Polska jest obserwatorem DC-EDIC¹⁹ (Digital Commons European Digital Infrastructure Consortium), czyli wyspecjalizowanego konsorcjum powołanego przez Komisję Europejską pod koniec 2025 roku. Oprogramowanie tworzone w ramach projektów DC-EDIC ma być domyślnie udostępniane na bezpłatnych, otwartych licencjach („Free and Open-Source”) a plany konsorcjum do 2027 roku obejmują uruchomienie hubu eksperckiego typu „One-Stop-Shop”, organizację Forum Cyfrowych Dóbr Wspólnych oraz publikację corocznego raportu o stanie suwerenności cyfrowej Europy.

11 Komisja Europejska, *The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy*, 2021, s. 18, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-about-impact-open-source-software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and>.

12 Tamże, s. 16-17, 221-226.

13 Tamże.

14 Tamże, s. 239.

15 Tamże, s. 247-248.

16 Linux Foundation Europe, *Open Source as Europe's Strategic Advantage. Trends, Barriers, and Priorities for the European Open Source Community amid Regulatory and Geopolitical Shifts*, 2025, s. 6, <https://www.linuxfoundation.org/research/world-of-open-source-eu-2025>.

17 Centralny Ośrodek Informatyki, *Open Source vs Oprogramowanie komercyjne w instytucjach publicznych*, 2019, <https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/praktyczne-poradniki>.

18 Ministerstwo Cyfryzacji, *Zarządzenie Nr 5 Ministra Cyfryzacji z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw rozwoju, upowszechniania i wsparcia wdrażania w sektorze publicznym rozwiązań typu open source*, 2026, <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/du-mc-poz-9>.

19 NGI Commons, *Digital Commons EDIC takes shape with more countries, director and first projects*, 2026, <https://commons.ngi.eu/2026/04/01/digital-commons-edic-takes-shape-with-more-countries-director-and-first-projects/>.

Jednocześnie ekosystem OSS został uwzględniony w nowych ramach prawnych wprowadzanych w Unii Europejskiej – przede wszystkim Cyber Resilience Act (CRA), który definiuje rolę „opiekuna OSS” („OSS steward”) nakładając na podmioty wspierające rozwój projektów odpowiedzialność za raportowanie podatności oraz opracowanie polityki bezpieczeństwa²⁰. Z kolei AI Act promuje otwartość jako narzędzie budowania zaufania i walki ze stronniczością systemów sztucznej inteligencji. **Eksperti wskazują, że pełne wykorzystanie potencjału open source wymaga systemowych zmian dotyczących szczególnie instytucjonalizacji**, np. poprzez tworzenie Biur Programów Open Source (*Open Source Program Office*, OSPO) w administracji i nauce, uruchomienie funduszy na wzór niemieckiego²¹ na poziomie całej UE, włączenie kompetencji związanych z OSS do oficjalnych programów nauczania i ram kwalifikacji²² oraz rzeczywiste uwzględnianie całkowitego kosztu posiadania (*Total Cost of Ownership*, TCO) oprogramowania, zamiast kierowania się wyłącznie ceną licencji²³.

20 Linux Foundation, *Pathways to Cybersecurity Best Practices in Open Source*, 2025, s. 12, https://www.linuxfoundation.org/hubfs/LF%20Research/lfr_cra_031725a.pdf.

21 Linux Foundation Europe, *Open Source as Europe's Strategic Advantage...*, s. 22.

22 Komisja Europejska, *The impact of Open Source Software and Hardware...*, s. 22.

23 Tamże, s. 15.

4. Open source a sztuczna inteligencja

Model open source w sektorze sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) ewoluował z technicznej alternatywy w strategiczny fundament suwerennej AI – czyli modeli, których zależność od czynników zewnętrznych jest możliwie minimalna²⁴. Aż 89% organizacji uznaje otwartość za klucz do zachowania kontroli nad danymi²⁵, co jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i niezależności od zewnętrznych dostawców. Warto tu też nadmienić, że ruch open source napędza rozwój sztucznej inteligencji u samych jej podstaw – otwarte zasoby (w tym kody źródłowe w publicznych repozytoriach) stanowią wysokiej jakości dane treningowe, bez których rozwój podbijających rynek modeli językowych byłby niemożliwy.

Polska scena open source przechodzi dynamiczną ewolucję w tej dziedzinie. „Nasi” deweloperzy są kluczowymi współtwórcami globalnych rozwiązań technologicznych, a ich wkład obejmuje zarówno niszowe biblioteki, jak i fundamenty światowego ekosystemu *data science*. Wśród projektów o międzynarodowym zasięgu wyróżniają się narzędzia automatyzujące prace programistyczne oraz analityczne. StarCoder²⁶ rewolucjonizuje pisanie kodu dzięki AI, a Pandas AI²⁷ nadaje nową, intuicyjną formę najpopularniejszej bibliotece do obróbki danych. W obszarze uczenia maszynowego w przeglądarce istotną rolę odegrał DeepLearning.js, umożliwiający tworzenie modeli uczenia maszynowego w języku JavaScript²⁸. Polski ślad jest również wyraźny w bibliotekach uznawanych za rynkowy standard. Choć Pandas i GeoPandas to projekty międzynarodowe, polscy kontrybutorzy odpowiadają za rozwój kluczowych funkcji i optymalizację kodu²⁹. Rodzimi programiści wnieśli też znaczny wkład w PyOD (specjalistyczne narzędzie do detekcji anomalii) czy platformy Orange (służącą do wizualnej analizy danych).

Rzeczony AI w Polsce napędzają silne społeczności i ambitne działania oddolne, takie jak Bielik AI, czyli jedna z najważniejszych krajowych inicjatyw budowy otwartych modeli językowych (LLM/SLM), dostosowanych do specyfiki języka polskiego³⁰. Innym przykładem jest grupa TensorFlow Polska, która łączy deweloperów wokół najpopularniejszej biblioteki ML (rozwijanej pierwotnie przez Google), oraz wspiera edukację i wymianę doświadczeń³¹.

24 Linux Foundation, *The Essential Role of Open Source in Sovereign AI*, 2025, <https://www.linuxfoundation.org/blog/the-essential-role-of-open-source-in-sovereign-ai>.

25 Linux Foundation Europe, *Open Source as Europe's Strategic Advantage...*, s. 32.

26 ProgramistaJava.pl, *Najciekawsze open source'owe projekty z Polski*, 2025, <https://programistajava.pl/2025/12/18/najciekawsze-open-sourceowe-projekty-z-polski/#Najciekawsze-projekty-open-source-z-Polski-ktore-musisz-znac>.

27 Tamże.

28 Tamże.

29 Tamże.

30 K. Piwowar, A. Tarkowski, M. Owczarek, *AI mówi po polsku: przegląd rodzimych prac nad modelami językowymi*, 2024, <https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/raport-ai-mowi-po-polsku-przeglad-rodzimych-prac-nad-modelami-jezykowymi/>.

31 ProgramistaJava.pl, op. cit.

Z perspektywy europejskiej, otwartość to możliwość wyrównania szans w wyścigu technologicznym (w którym przodują USA i Chiny) poprzez obranie alternatywnej ścieżki rozwoju. Francuski Mistral udowodnił, że otwarte modele mogą konkurować z zamkniętymi gigantami, a unijny projekt OpenEuroLLM ma na celu wsparcie 35 języków europejskich³². Punktem zwrotnym dla świata open source okazała się pochodząca z Chin seria modeli DeepSeek (wypuszczona w styczniu 2025 r.)³³ – dodatkowo wytrenowane do rozwiązywania wieloetapowych zadań chatboty drastycznie obniżyły barierę wejścia do zaawansowanej AI. Model otwarty gwarantuje audytowalność i walkę z uprzedzeniami (*bias*)³⁴, jednak branża mierzy się z nowymi wyzwaniami, mianowicie *open-washingiem*³⁵ (czyli nadużywaniem terminu „open source” dla modeli o restrykcyjnych licencjach) oraz barierą sprzętową – rozwój AI wymaga gigantycznych inwestycji w publiczne klastry GPU/TPU, by uniknąć daleko idącej zależności od dostawców chmurowych³⁶.

Unijny AI Act oraz polska Strategia Cyfryzacji Państwa zmiierają w stronę ułatwień dla twórców otwartych rozwiązań. Postuluje się m.in. „szybką ścieżkę” zgodności dla audytowalnych modeli oraz zasadę „publiczne pieniądze, publiczny kod”³⁷, dzięki czemu AI finansowana z podatków ma służyć wszystkim europejskim twórcom innowacji³⁸.

32 Inicjatywa EuroLLM, *Open EuroLLM Project*, 2026, <https://www.openeurollm.eu/>.

33 Linux Foundation Europe, *Open Source as Europe's Strategic Advantage...*, s. 30.

34 Komisja Europejska, *The impact of Open Source Software and Hardware...*, s. 308.

35 Linux Foundation Europe, op. cit., s. 31.

36 Anastasia Stasenko, *The Will to Generate*, 2026, <https://anastasiastasenko.substack.com/p/the-will-to-generate>.

37 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Opinia w ramach konsultacji: *European Open Digital Ecosystems Komisji Europejskiej*, 2026, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/16213-European-Open-Digital-Ecosystems/F33370614_en, s. 12.

38 Linux Foundation Europe, op. cit., s. 24.

5. Czy to się może opłacać? Modele biznesowe w otwartym oprogramowaniu i sprzęcie

Ekosystem open source wypracował zaskakująco różnorodne sposoby generowania wartości ekonomicznej, które **obalają mit, że otwartość kodu jest sprzeczna z opłacalnością**. Opracowany na potrzeby Komisji Europejskiej raport „The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy” wskazuje osiem zweryfikowanych rynkowo modeli biznesowych, obrazujących, jak szerokie jest spektrum możliwości komercjalizacji otwartego i wolnego oprogramowania³⁹.

Najczęściej spotykanym podejściem jest **model usług dodatkowych**, w którym kod jest bezpłatny, a przychód pochodzi z wdrożeń, szkoleń, wsparcia technicznego i konsultingu. Przykładem wielomiliardowego biznesu wykorzystującego ten model jest firma Red Hat, twórca opartego na jądrze Linux systemu, później przejętego przez IBM⁴⁰. Nextcloud oferuje otwartoźródłową platformę do przechowywania danych, a jej rozwój jest finansowany ze sprzedaży usług wsparcia i konsultingu. Podobną logiką kieruje się model biznesowy WordPressa, czyli popularnego systemu zarządzania treścią stron internetowych. Marka udostępnia kod otwarcie, w **modelu SaaS (Software as a Service)**, ale odpłatnie hostuje infrastrukturę i nią zarządza – WordPressa można pobrać i uruchomić samodzielnie oraz bezpłatnie, za to WordPress.com (i dziesiątki innych dostawców) oferuje hosting za opłatą, jednocześnie przejmując od użytkownika indywidualnego opiekę nad złożonym zapleczem technicznym.

Inne podejście reprezentuje **model podwójnego licencjonowania**, w którym podstawowa wersja oprogramowania jest dostępna na otwartej licencji, natomiast wersja rozszerzona lub licencja własnościowa sprzedawana jest podmiotom komercyjnym. Oracle MySQL działa właśnie w ten sposób: użytkownicy komercyjni, którzy nie chcą (lub nie mogą) ujawniać własnego kodu pochodnego, mogą wykupić licencję zwalniającą ich z obowiązków wynikających z zasady *copyleft*. Z kolei w **modelu korporacyjnego rozwoju** firmy finansują pracę deweloperów tworzących otwarte oprogramowanie, nie oczekując bezpośredniego zwrotu inwestycji z samego kodu. Korzyść jest tu strategiczna: firma korzysta z ekosystemu, który

39 Komisja Europejska, *The impact of Open Source Software and Hardware...*, 2021, s. 54–102.

40 Tamże.

współtworzy, i dzieli koszty utrzymania z całą społecznością. Tak działają na przykład producenci smartfonów, którzy dostosowują system Android do własnego sprzętu.

Na przeciwnym biegunie komercyjności leżą **modele oparte na społecznościowym finansowaniu**. Fundacje i organizacje parasolowe utrzymują się ze składek członkowskich firm i indywidualnych deweloperów – Linux Foundation skupia ponad tysiąc członków korporacyjnych, a żaden z nich nie może wnieść więcej niż dwa procent całkowitego budżetu, co chroni neutralność projektu⁴¹. **Crowdfunding** idzie o krok dalej, opierając finansowanie na dobrowolnych wpłatach szerokiej publiczności – platformy takie jak Patreon czy Open Collective umożliwiają indywidualnym odbiorcom regularne wspieranie i finansowanie pracy konkretnych deweloperów. **Modele reklamowe i subskrypcje aktualizacji** uzupełniają wachlarz możliwości: Mozilla finansuje część działalności dzięki umowom z wyszukiwarkami, a twórcy rozszerzeń do WordPressa czy Joomla! pobierają opłaty za dostęp do regularnych aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa⁴².

Ta różnorodność modeli wynika z natury otwartego oprogramowania, które z założenia wyklucza przychód z samej sprzedaży licencji i zmusza twórców do szukania wartości dodanej na innych polach. Jak zauważają twórcy raportu „The impact of Open Source Software and Hardware...”, większość deweloperów OSS wykazuje dużą ostrożność w wyborze modelu biznesowego, odrzucając podejścia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na odbiorców – stąd marginalna rola sprzedaży danych użytkowników, która, choć technicznie możliwa, pozostaje w ekosystemie OSS zjawiskiem rzadkim i ryzykownym wizerunkowo⁴³.

Tę rynkową elastyczność i bogactwo modeli biznesowych można zaobserwować także w Polsce – rodzime firmy i projekty oferują szeroki zakres produktów i usług o zróżnicowanych formach monetyzacji. W wywiadach przeprowadzonych w ramach niniejszego badania silnie wybrzmiewa jednak opinia, że administracja publiczna nie wypracowała jeszcze metod czerpania z tego potencjału – wymagałyby one gruntownych zmian w podejściu do zamówień publicznych czy przełamania wewnętrznych oporów. Przyzwyczajenie do zakupu oprogramowania jako gotowego do użytku „pudełka” z licencją od konkretnego producenta, sprawia, że przejście na model open source, w którym płaci się za wiedzę wdrożeniową, utrzymanie i gwarancję działania, jest trudne i wymagające (patrz też: [8. Bariery i ryzyka](#)).

41 Tamże.

42 Tamże.

43 Tamże.

6. Dzięki czemu to działa? Części składowe sukcesu ekosystemów otwartej współpracy

6.1. Społeczność

Kluczowym czynnikiem sukcesu projektów open source jest społeczność⁴⁴ – bez aktywnych współtwórców nawet technicznie doskonały kod staje się martwym zasobem. Więzy między-ludzkie i gotowość do współpracy mają silny wpływ na to, jak tworzą się zespoły projektowe, a poczucie sprawczości i środowisko, w którym deweloper zaczyna swoją przygodę z projektem, wpływają na poziom i długofalowość jego zaangażowania^{45, 46, 47}. Zawiązane relacje czy wypracowana wartościowym wkładem pozycja w grupie przekładają się na trwałość uczestnictwa zaangażowanych osób, a za zmniejszoną rotacją idzie wzmocnienie odporności projektu⁴⁸. W społeczności otwartej na współpracę deweloperzy uczą się przede wszystkim od siebie nawzajem, korzystając z różnorodnych doświadczeń członków i członkiń grupy⁴⁹.

Co istotne, nie tylko trzon aktywnych deweloperów decyduje o jakości projektu – nawet uczestnicy angażujący się sporadycznie wnoszą mierzalny wkład⁵⁰. Niemniej aktywność popłaca – renoma zdobyta wśród członków społeczności wpływa bezpośrednio na to, jak traktowane są propozycje zmian w kodzie: wkład osób o ugruntowanej pozycji jest często postrzegany z większym zaufaniem i recenzowany sprawniej niż wkład nowicjuszy⁵¹. Mentoring nowych członków i członkiń społeczności – wprowadzanie ich w sposób komunikacji, oczekiwania wobec jakości kodu i kulturę dyskusji – okazuje się skutecznym narzędziem obniżania bariery wejścia i włączania potencjalnych współtwórców, którzy bez takiego wsparcia mogliby zrezygnować⁵². Satysfakcja deweloperów zależy od dojrzałego przywództwa, poczucia przynależności do zespołu oraz przekonania, że ich praca służy szerszemu dobru publicznemu⁵³.

44 Tamże, s. 83.

45 J. Hahn i in., *Impact of Social Ties on Open Source Project Team Formation*, 2006, <https://opendlib.org/db/conf/oss/oss2006/HahnMZ06.pdf>.

46 J. Hahn i in., *Emergence of new project teams from open source software developer networks: Impact of prior collaboration ties*, 2008, <https://digitalcommons.memphis.edu/facpubs/11066/>.

47 M. Zhou, A. Mockus, *Who Will Stay in the FLOSS Community? Modeling Participant's Initial Behavior*, 2015, <https://www.computer.org/csdl/journal/ts/2015/01/06880395/13rRUyYBlq>.

48 Qiu, H. S. i in., *Going farther together: the impact of social capital on sustained participation in open source*. In *Proceedings*, 2019, <https://doi.org/10.1109/ICSE.2019.00078>; za: Komisja Europejska, *The impact of Open Source Software and Hardware...*, 2021.

49 P. V. Singh i in., *Network Effects: The Influence of Structural Social Capital on Open Source Project Success*, 2022, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1111868>.

50 P. Setia. i in., *How Peripheral Developers Contribute to Open-Source Software Development*, 2012, https://www.researchgate.net/publication/259924766_How_Peripheral_Developers_Contribute_to_Open-Source_Software_Development.

51 A. Bosu, J. C. Carver, *Impact of developer reputation on code review outcomes in OSS projects: an empirical investigation*, 2014, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2652524.2652544>.

52 Komisja Europejska, *The impact of Open Source Software and Hardware...*, 2021.

53 L. Chang, *Motivations, Team Dynamics, Development Practices and How They Impact the Success of Open Source Software—A Study of Projects of Code for America Brigades*, 2018, <https://www.semanticscholar.org/paper/Motivations%2C-Team-Dynamics%2C-Development-Practices-Chang/6db2cdf0810839f560f5701c9344ecc3dd3a155>.

Znaczenie społeczności potwierdzają badania ilościowe nad czynnikami sukcesu projektów open source. Na podstawie analizy 283 projektów na przestrzeni trzech lat badacze Vishala Midha i Prashant Palvia⁵⁴ wykazali, że liczebność bazy użytkowników jest najsilniejszym predyktorem popularności projektu na każdym etapie jego rozwoju. Wskazują oni na występowanie tutaj mechanizmu samowzmacniającego: im więcej użytkowników, tym projekt staje się bardziej atrakcyjny dla kolejnych, co autorzy interpretują przez pryzmat teorii kaskad informacyjnych i krzywej dyfuzji (upowszechniania) innowacji Everetta Rogersa⁵⁵. Innymi słowy, osiągnięcie masy krytycznej użytkowników we wczesnej fazie rozwoju jest czynnikiem o fundamentalnym znaczeniu dla długofalowego sukcesu projektu⁵⁶.

Związek między liczbą członków zespołu deweloperów a sukcesem projektu jest tak naprawdę bardziej złożony. O ile na wczesnym etapie liczba aktywnych twórców pozytywnie wpływa na rozwój projektu, o tyle w późniejszych fazach zależność ta odwraca się – rosnący zespół generuje koszty koordynacji i zarządzania, które przewyższają korzyści z dodatkowych rąk do pracy⁵⁷. Sugeruje to, że **zdrowa społeczność OSS to nie tyle jak największa liczba współtwórców, ile ich właściwa organizacja: niewielki, zaangażowany zespół podstawowy deweloperów (core team odpowiedzialny za główny kod), uzupełniony szerszą społecznością, która uczestniczy w dyskusjach, testowaniu i zgłaszaniu błędów**⁵⁸. Warto jednak zaznaczyć, że stabilna społeczność nie oznacza od razu, że będzie ona efektywna. Badacze Param Singh i Yong Tan⁵⁹ wykazali, że deweloperzy działają przede wszystkim we własnym interesie, a nie w interesie grupy – co prowadzi do napięć między stabilnością a efektywnością sieci współpracujących twórców. W praktyce oznacza to, że społeczność może być trwała i spójna, a jednocześnie działać poniżej swojego potencjału: zbyt słabo połączona między różnymi typami deweloperów lub nadmiernie zamknięta wewnątrz jednorodnych grup.

W wywiadach pogłębionych prowadzonych w ramach niniejszego badania pytaliśmy także o specyfikę społeczności skupionej wokół idei otwartego oprogramowania w Polsce. Zasadniczo można uznać, że istnieje „polska społeczność open source” – odznaczająca się różnorodnością i ogromnym potencjałem intelektualnym, a przy tym mocno rozproszona. Choć „nasi” programiści współtworzyli niektóre z najważniejszych projektów na świecie (np. [Linux](#) czy [Fedora](#)), ich działalność na poziomie lokalnym (krajowym) przypomina archipeląg odizolowanych wysp. **Brak silnej, zinstytucjonalizowanej reprezentacji sprawia, że w dialogu z administracją publiczną głos społeczników jest często niesłyszalny, a ich miejsce zajmują wielkie korporacje, które sprawnie i przekonująco oferują gotowe, zamknięte rozwiązania.**

Trzon ekosystemu społeczności open source w Polsce stanowią organizacje z wieloletnią tradycją, takie jak [Polska Grupa Użytkowników Linuksa \(PLUG\)](#) oraz [Fundacja Wolnego Opro-](#)

54 V. Midha, P. Palvia, *Factors affecting the success of Open Source Software*, 2012, <https://doi.org/10.1016/j.jss.2011.11.010>.

55 E. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 4th ed, 1995.

56 V. Midha, P. Palvia, op. cit.

57 Tamże.

58 Y. Tan, P. V. Singh, *Stability and Efficiency of Communication Networks in Open Source Software Development*, 2005, <https://doi.org/10.2139/ssrn.886360>; za: V. Midha, P. Palvia, *Factors affecting the success...*, 2012.

59 P. V. Singh, Y. Tan, *Developer Heterogeneity and Formation of Communication Networks in Open Source Software Projects*, 2010, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1276098.

gramowania Reszka, której celem jest nadanie profesjonalnych ram dialogowi z przedstawicielami administracji publicznej czy ustawodawstwa. Nieocenioną rolę pełnią również *hackerspace'y* (fizyczne bastiony wolnej myśli technicznej, gdzie idee open source łączą się z praktyką) oraz spotkania wokół Free Software Foundation. Ta tworzona oddolnie tkanka często splata się z działaniami organizacji walczących o prawa cyfrowe, takimi jak Fundacja Panoptikon czy (publikujące niniejszy raport) Centrum Cyfrowe, tworząc szeroki front na rzecz wolności informacji. W maju 2026 roku powołany został Sojusz Przyjaciół Otwartego i Wolnego Oprogramowania (SPOIWO), zrzeszający organizacje społeczne, spółdzielnie, *hackerspace'y*, kolektywy, firmy oraz indywidualnych członków polskiej społeczności open source w myśl zasady „publiczne pieniądze, publiczny kod”. Sojusz pokazuje tym samym, że połączenie sił nawet mocno zróżnicowanych podmiotów w celu zwiększenia polskiej suwerenności cyfrowej jest możliwe.

Największym wyzwaniem pozostaje jednak bariera między ekspertami a decydentami. Jak zauważyło dwóch z naszych rozmówców:

„Może państwo czy ministerstwo by chciało rozmawiać, ale nie wie z kim – nie wie, do kogo uderzać?” (IDI)

„Jeżeli chodzi o samo Ministerstwo Cyfryzacji, to za każdym razem, kiedy jest mowa o otwartych rozwiązaniach, to ja mam wrażenie, że oni po prostu zakrywają uszy i mówią »la la la la la, nie słyszę cię, nie słyszę cię«. [...] Ja obserwuję, że ta społeczność otwartoźródłowa jest, ale jeżeli chodzi o wymianę informacji pomiędzy społecznością a rządem, to jest absolutna tragedia.” (IDI)

W rozmowach usłyszeliśmy, że działania administracji państwowej często przypominają tzw. *open-washing*. Wymienianym przykładem jest rządowa aplikacja mObywatel, w której otwartość dotyczy głównie warstwy wizualnej (*front-endu*), podczas gdy kluczowa logika biznesowa pozostaje w „czarnej skrzynce”. Taka fasadowa transparentność budzi opór środowiska, które postrzega to jako marnowanie szansy na budowę realnego zaufania obywateli do państwa.

Dodatkowym problemem jest tzw. „*brain drain*”, czyli drenaż talentów: najlepsi specjaliści z Polski są zatrudniani przez oferujące atrakcyjne warunki zagraniczne firmy technologiczne, przez co ich praca buduje wartość korporacyjną, a nie nasz lokalny kapitał innowacyjny. Nadzieję na zmianę niosą projekty takie jak SpeakLeash i polski model językowy Bielik⁶⁰, które jednoczą setki pasjonatów wokół jednego, konkretnego celu: polskiej AI. Aby jednak ten zryw nie wygasł, konieczne jest przejście od partyzanckich, oddolnych inicjatyw do systemowego wsparcia rozwiązań (i społeczności!) open source jako fundamentalnego elementu budowania suwerenności cyfrowej Polski.

60 Patrz też: K. Piwowar, A. Tarkowski, M. Owczarek, *AI mówi po polsku: przegląd rodzimych prac nad modelami językowymi*, 2024, <https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/raport-a-i-mowi-po-polsku-przeglad-rodzimych-prac-nad-modelami-jezykowymi/>.

6.2. Zarządzanie projektem i współpracą (*governance*)

Zarządzanie (*governance*) jest, obok społeczności, drugim kluczowym czynnikiem sukcesu środowisk otwartej współpracy. Współczesne projekty open source kodyfikują swoje normy organizacyjne w dedykowanych plikach (takich jak GOVERNANCE.md), które przekształcają niepisane zwyczaje i zasady społeczności w jawne, podlegające weryfikacji reguły. Określają one, kto decyduje, kto co robi oraz jak rozłożona jest odpowiedzialność⁶¹. Jak pokazują badania Siobhán O'Mahony i Fabrizio Ferraro nad społecznością Debiana⁶², kluczowym wyzwaniem dla projektów open source jest wypracowanie wspólnej podstawy autorytetu – bez niej nawet sprawnie działające społeczności rozpadają się przy pierwszym poważnym konflikcie⁶³.

Skuteczny model *governance* łączy dwa pozornie sprzeczne elementy: formalny, hierarchiczny autorytet umocowany w dokumentacji projektu oraz demokratyczne mechanizmy, które trzymają ten autorytet w ryzach. Wymaga to od liderów działania w zgodzie z wolą społeczności – ich władza nad decyzjami technicznymi jest ograniczona, a członkowie projektu mają także możliwość odwołania osoby pełniącej rolę lidera. Choć aspekty te są czysto „ludzkie”, a nie „techniczne”, znajdują one swoje odzwierciedlenie w cyfrowych kartach dokumentacji projektu. Zawiera ona podział na warstwę organizacyjną – obejmującą strategię i relacje zewnętrzne – oraz operacyjną, skupioną na codziennej pracy technicznej.

W praktyce kodyfikacja zasad ujawnia tzw. „paradoks *maintainera*”: choć dokumenty *governance* definiują *maintainerów* jako ekspertów technicznych, w rzeczywistości są oni obarczani rosnącą masą zadań organizacyjnych i komunikacyjnych, co rodzi ryzyko przeciążenia i wypalenia liderów. Badanie społeczności Debiana pokazuje ponadto, że merytokracja w ekosystemach open source jest pojęciem ewoluującym – z czasem społeczność coraz bardziej ceni kompetencje organizacyjne liderów ponad sam wkład techniczny, a *merit* oznacza nie tylko jakość kodu, lecz zdolność do podtrzymywania wspólnoty jako całości⁶⁴.

Transparentność systemu *governance* działa jednocześnie jako mechanizm ochronny: stała piecza społeczności w naturalny sposób zniechęca do nadużyć i agresywnych modeli biznesowych. W skali globalnej koordynacja między projektami zachodzi przy wsparciu fundacji parasolowych, takich jak Linux Foundation, Apache Software Foundation czy Eclipse Foundation, które zapewniają neutralność i ciągłość instytucjonalną – co czyni ten model szczególnie wartościowym punktem odniesienia dla sektora publicznego, szukającego trwałych i demokratycznie zarządzanych rozwiązań cyfrowych.

W zarządzaniu projektem OS istotną kwestią są narzędzia sztucznej inteligencji, które pozwalają błyskawicznie generować kod nawet laikom. Co więcej, jak wspomnieliśmy już

61 P. Oliveira i in., *Governance in Practice: How Open Source Projects Define and Document Roles*, 2026, <https://www.semanticscholar.org/paper/Governance-in-Practice%3A-How-Open-Source-Projects-Oliveira-Conte/c1205d0645300da52b780762ac1ffac396e978fd>

62 S. O'Mahony, F. Ferraro, *The Emergence of Governance in an Open Source Community*, 2007, <https://www.jstor.org/stable/20159914>.

63 Tamże.

64 Tamże.

z osób w wywiadzie: *“Ta bariera wejścia do programowania, do budowania narzędzi, ale też do prędkości działania programistów została tak dramatycznie obniżona [...] Dziś, po pierwsze: masz klocki open source’owe, które już leżą na półkach, a po drugie: masz narzędzie, które jest w stanie napisać i zaimplementować [kod]”*. Włączenie modeli AI do procesu ciągłej integracji (*continuous integration, CI*) ułatwia i przyspiesza tworzenie oprogramowania. W takim scenariuszu, sztuczna inteligencja teoretycznie działa jako zautomatyzowany audytor, który na bieżąco analizuje kod źródłowy i dostarcza wskazówki dotyczące optymalizacji.

Takie obniżenie progu wejścia wiąże się jednak z pewnymi negatywnymi skutkami i nowymi wyzwaniem. Znacznie zwiększona pula istniejącego (łatwo wygenerowanego) kodu oznacza spotęgowanie *pull requestów*, czyli zapytań o włączenie nowych zmian do głównego repozytorium projektu. Proces ich weryfikacji i testowania wciąż jednak wymaga skrupulatnej uwagi osób zaangażowanych w projekt. Część tych kontrybucji może być niezwykle cenna – na przykład usprawniać działanie systemu czy łątać luki bezpieczeństwa – jednak zidentyfikowanie tych wartościowych zmian i celnych poprawek w napływie nowego (niekoniecznie zweryfikowanego przez człowieka) kodu wymaga ogromnych zasobów czasu i energii innych członków społeczności. Tym samym AI może dokładać się do przeciążania kognitywnego i wypalenia *maintenerów*, będąc też potencjalnym źródłem ataków DDoS (*Distributed Denial of Service*).

Osobną kwestią są zagadnienia z obszaru prawa autorskiego, które rodzą obawy twórców. Modele AI trenowane są na olbrzymich zbiorach danych, w tym tych publikowanych w otwartych repozytoriach, np. Github. Wiele z tych publicznie dostępnych projektów chronionych jest jednak konkretnymi licencjami, a kwestia praw autorskich do nowo wytworzonego przez AI kodu poddawana jest w wątpliwość: *„Nie ma takiej pewności, czy za jakiś czas firmy, które posiadają te narzędzia, które są ich właścicielami, nie zażądadają copyrightów [praw autorskich] do tego, i nie trzeba będzie odkręcać commitów [zmian], bo nie mamy takiej pewności” (IDI)*. Twórcy OS nie mają pewności co do proveniencji wykorzystanych do trenowania AI danych. W efekcie, narzędzia AI wspaniale obniżają próg wejścia dla programistów, ale jednocześnie masowo generowany kod potęguje ilość pracy weryfikacyjnej osób tworzących projekty open source. (Inne kwestie towarzyszące rozwojowi sztucznej inteligencji, w tym suwerennej AI, omówione są w rozdziale [4. Open source a sztuczna inteligencja](#).)

Podsumowując, analiza części składowych sukcesu oraz struktur zarządzania (*governance*) w międzynarodowych projektach OSS niesie ze sobą trzy kluczowe wnioski dla strategii cyfryzacji polskiej administracji publicznej:

1. **Państwo jako gwarant „masy krytycznej”**: Skoro badania dowodzą, że wielkość bazy użytkowników jest najsilniejszym predyktorem przetrwania projektu, to administracja publiczna (w tym samorządy) ma unikalną przewagę rynkową. Wprowadzenie systemowego wymogu stosowania rozwiązania open source w setkach urzędów automatycznie tworzy masę krytyczną użytkowników. Projekt zyskuje na stabilności, stając się atrakcyjny dla rynku komercyjnego i kolejnych wdrożeń.

2. **Zaangażowanie szerokiej społeczności a zamówienia publiczne:** Optymalna organizacja pracy nad projektem open source składa się z małego, silnego zespołu podstawowego (*core team*) i szerokiej społeczności tworzącej bazę testerów. Świadomość tego diametralnie zmienia rolę administracji publicznej, tj. zleceńodawcy, w procesie produkcji takiego oprogramowania. Państwo nie musi zatrudniać armii programistów. Zadaniem instytucji centralnych (np. NASK czy Ministerstwo Cyfryzacji) powinno być finansowanie i sprawowanie kontroli nad rdzeniem projektu (zespołem podstawowym, jakością kodu, audytami bezpieczeństwa), podczas gdy mniejsze samorządy, polskie firmy IT i użytkownicy końcowi naturalnie utworzą społeczność testującą system w praktyce.
3. **Instytucjonalne zapobieganie „paradoksowi maintainera”:** Administracja publiczna nie może opierać krytycznych systemów państwowych na partyzanckim wolontariacie. Skoro kodyfikacja zasad (*governance*) i utrzymanie społeczności generują ogromne koszty koordynacji, które wypalają liderów projektów, państwo musi przyjąć rolę organizacji parasolowej oraz zdjąć z barków deweloperów ciężar administracyjny i finansowy, gwarantując neutralność, ciągłość i stabilność prawną cyfrowych dóbr wspólnych (na wzór Linux Foundation).

7. Wpływ otwartego oprogramowania na gospodarkę

7.1. Koszty: korzyści i niejasności

Analiza wpływu otwartego oprogramowania na gospodarkę, przeprowadzona na poziomach makro- i mikroekonomicznym, wskazuje na ogromną wartość dodaną, która wielokrotnie przewyższa koszty inwestycji. Na poziomie makro szacuje się, że w 2018 roku firmy w Unii Europejskiej zainwestowały w OSS około 1 mld euro, a wygenerowany wpływ na gospodarkę europejską szacuje się na 65–95 mld euro⁶⁵. Wzrost wkładu w open source o 10% wygenerowałby roczny przyrost PKB Unii Europejskiej od 0,4% do 0,6%⁶⁶. Jednocześnie taki wzrost kontrybucji przyczyniłby się do powstawania ponad 600 nowych start-upów ICT rocznie w całej UE⁶⁷. **Otwarte oprogramowanie pełni rolę infrastruktury publicznej, porównywalnej z autostradami czy mostami. Obniża barierę wejścia na rynek i zwiększa pulę ogólnodostępnej wiedzy.**

Przeniesienie tych wskaźników na poziom polskiej administracji i biznesu natrafia jednak na poważną barierę w postaci niejasności kosztowej rozwiązań open source na etapie wdrożeniowym, co w wywiadach z ekspertami ujawnia się jako głęboki lęk przed pułapką darmowego oprogramowania. Decydenci obawiają się, że brak opłat licencyjnych to jedynie finansowa iluzja, która w toku projektu zostanie skonsumowana przez drastycznie wyższe koszty integracji systemów, konieczność opłacenia deficytowych specjalistów IT oraz ryzyko operacyjne wynikające z braku gwarantowanego wsparcia producenta, zapewnianego przez umowy SLA (*service level agreement*). Ten brak przewidywalności budżetowej paraliżuje decyzje urzędników, zmuszając ich do powrotu do modeli własnościowych, w których cena licencji, choć wysoka, jest znana z góry. Warto tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że znajomość ceny licencji nie oznacza znajomości całkowitych kosztów oprogramowania, jego wdrożenia, rozwoju czy usług dodatkowych związanych z jego realnym użytkowaniem.

„U wielu gigantów IT mocno widoczny jest model sprzedaży związanej. Klient kuszony jest tanią licencją, ale ostatecznie musi ponieść ogromne koszty związane z obligującym pakietem szkoleń czy samym wdrożeniem, które często przewyższają wartość samego produktu.” (IDI)

65 Komisja Europejska, *The impact of Open Source Software and Hardware...*, 2021.

66 Tamże.

67 Tamże.

Aby ten makroekonomiczny potencjał przestał być jedynie teoretycznym modelem, konieczne jest całościowe, zintegrowane podejście na poziomie państwa, które zracjonalizuje te ryzyka wdrożeniowe. Największą wartością pozostaje bowiem unikanie uzależnienia od jednego dostawcy (*vendor lock-in*), w którym to dostawca dyktuje warunki i zawyża ceny, ponieważ zmiana systemu jest zbyt kosztowna. Otwarte oprogramowanie daje swobodę zmiany partnerów serwisowych bez utraty funkcjonalności – instytucje płacą za realne wdrożenie i rozwój kodu na własny użytek, a nie za dożywotni najem licencji. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście deficytu handlowego w usługach cyfrowych, który w 2024 roku wyniósł około 45 mld złotych⁶⁸, co oznacza, że znaczna część wydatków na oprogramowanie bezpowrotnie opuściła krajowy obieg gospodarczy w postaci opłat licencyjnych dla zagranicznych dostawców.

Przejście na model oparty na publicznym kodzie źródłowym oznaczałoby strukturalne przesunięcie tych strumieni finansowych – główne koszty zmieniłyby swój charakter z kapitałochłonnych (licencje) na pracochłonne, potencjalnie trafiając do lokalnych firm wdrażających i serwisujących oprogramowanie. Dla polskich samorządów i sektora MŚP oznaczałoby to nie tylko ograniczenie zależności od pojedynczych dostawców technologii, ale również lepsze wykorzystanie środków publicznych. **Rozwiązania tworzone na zamówienie państwa mogłyby być udostępniane na otwartych licencjach, dzięki czemu kolejne urzędy, szkoły, przedsiębiorstwa i organizacje mogłyby z nich korzystać, rozwijać je i wdrażać bez konieczności ponoszenia kosztów tworzenia podobnego oprogramowania od zera.**

Korzyści mikroekonomiczne przekładają się także na poziom fizyczny (*hardware*). Przejście na OSS pozwala uwolnić się od tzw. kapitalizmu inwigilacji; aplikacje są lżejsze, działają lokalnie, a nie w energochłonnej chmurze Big Techu, oraz nie drenują zasobów sprzętowych (patrz też: [7.2. Zrównoważony rozwój projektów open source](#)).

„Marnujemy potężne ilości publicznych pieniędzy, płacimy za implementację tego samego kodu wiele razy. Płacimy za licencje tyle, że moglibyśmy właściwie za te pieniądze stworzyć coś własnego i już nigdy więcej nie płacić. Niestety, oceniam działania obecnego rządu jako działania pozorowane, i widzę potrzebę silniejszej zmiany, większej świadomości, mniejszego działania w oparciu o hype.” (IDI)

7.2. Zrównoważony rozwój projektów open source

Zrównoważony rozwój otwartego oprogramowania i sprzętu to zagadnienie wielowymiarowe, obejmujące zarówno żywotność społeczno-ekonomiczną, jak i wpływ na środowisko. **Fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej jest uznanie wolnego i otwartego opro-**

68 J. Oleszczuk-Zygmuntowski, *Cyfrowy bilans Polski. Jak zmienić uzależnienie w suwerenność?*, 2025, <https://lukasiewicz.gov.pl/cyfrowy-bilans-polski-nowy-raport-centrum-lukasiewicz/>.

gramowania za krytyczną infrastrukturę publiczną, której trwałość zależy od systemowego wsparcia szerokiej adopcji i samych twórców⁶⁹.

Wątek zrównoważenia w kontekście OSS można rozumieć na dwa sposoby: z perspektywy społeczno-ekonomicznej możemy myśleć o trwałości ekosystemu (twórców i użytkowników), a z perspektywy ekologicznej – o jego efektywności i cyklu życia fizycznych produktów wchodzących w skład infrastruktury OSS.

Otwarte oprogramowanie, pozbawione korporacyjnych i przymusowych komponentów telemetrycznych, charakteryzuje się mniejszą zasobożernością, dzięki czemu aplikacje mogą skutecznie działać bez wymuszonego przekierowania procesów do kosztownych, zewnętrznych infrastruktur należących do zagranicznych dostawców. Mniejsze zużycie procesora i rzadsze ładowanie baterii bezpośrednio przekładają się na cykl życia urządzeń, co w skali całej administracji znacznie zwiększa przydatność operacyjną komputerów i serwerów, ograniczając ślad ekologiczny oraz koszty cyklicznej wymiany sprzętu. Architektura kodu, który stanowi fundament oprogramowania OS sprzyja efektywności energetycznej. Języki kompilowane, np. C czy Rust (w których napisane jest jądro Linuxa i kluczowe narzędzia otwartoźródłowe), zajmują najwyższe miejsca w rankingach efektywności oraz optymalizacji pamięci⁷⁰. Choć komercyjne systemy własnościowe (np. Windows) w swojej warstwie rdzennej również wykorzystują te same języki kompilowane, różnica tkwi w tym do czego ten kod jest faktycznie wykorzystywany. W przypadku oprogramowania OS kod ma charakter modułarny, a otwartość architektury kodu umożliwia skonfigurowanie systemu tak by wykonywał wyłącznie instrukcje niezbędne dla danej operacji. To pozwala na ograniczenie lub zniwelowanie zjawiska „puchnięcia kodu” (*software bloat*) charakterystycznego dla rozbudowanych systemów własnościowych. Zgodnie z paradygmatem ponownego wykorzystania komponentów (*software reuse*), systemy mogą być konstruowane z precyzyjnie dobranych, niezależnych modułów i funkcji⁷¹, zamiast być wdrażane jako nienaruszalne, zamknięte monolity, które są zależne od konkretnego dostawcy (*vendor lock-in*). Administracja publiczna może wdrożyć systemy OS w wersji minimalnej, dostosowanej do realizowanych zadań urzędowych, eliminowane jest marnotrawstwo zasobów sprzętowych spowodowane uruchamianiem zbędnych i niechcianych procesów w tle.

Model otwarty (OSS i OSH) stanowi potężne narzędzie w walce z planowanym postarzeniem produktów. Dostęp do kodu i schematów umożliwia aktualizację urządzeń po wygaśnięciu wsparcia producenta, co wpisuje się w postulaty prawa do naprawy (*Right to Repair*) i redukuje odpady⁷². Wspólne opracowywanie komponentów (np. centrów danych), eliminuje dublowanie wysiłków programistycznych, co realnie oszczędza energię i zasoby ludzkie⁷³.

69 Linux Foundation Europe, *Open Source as Europe's Strategic Advantage...*, s. 7.

70 R. Pereira, M. Couto, F. Ribeiro, R. Rua, J. Cunha, J. Fernandes, J. Saraiva, *Energy efficiency across programming languages: how do energy, time, and memory relate?*, 2017, s. 256-267.

71 J. Sametinger, *Software Engineering with Reusable Components*, 1997.

72 Komisja Europejska, *The impact of Open Source Software and Hardware...*, 2021, s. 20, 75.

73 Tamże.

7.3. Niedofinansowanie OSS jako zagrożenie systemowe

Obecnie obserwujemy niebezpieczną dysproporcję: globalny internet zależy od bibliotek utrzymywanych oddolnie, ochotniczo i nieformalnie. Przykład luki Heartbleed w OpenSSL (2014 r.) obnażył zagrożenia związane z niedofinansowaniem – krytyczny kod spoczywał na barkach wolontariuszy, którzy wspierali zaledwie jednego etatowego dewelopera⁷⁴. Sytuacja ta pokazała, jak dużym problemem może być przeciążenie *maintainerów* systemów open source (patrz też: 6.2 Zarządzanie projektem i współpracą (*governance*)). Szacuje się, że tylko 5% współtwórców angażuje się długofalowo⁷⁵. Choć korporacje czerpią z OSS miliardowe zyski, tylko 28% z nich etatowo wspiera kluczowe projekty⁷⁶. Nie oznacza to jednak, że zaangażowanie korporacyjne w te projekty opiera się wyłącznie na wyzysku. Wspomniany wyżej błąd został rozwiązany w krótkim czasie przez inżynierów z Google – ich udział był możliwy wyłącznie ze względu na otwarty charakter kodu – w przypadku zamkniętego, autorskiego oprogramowania nie byłoby szans na tak doraźne wsparcie zewnętrznych specjalistów.

Rozwiązaniem okazują się mechanizmy, takie jak GitHub Sponsors czy thanks.dev, oraz – z perspektywy coraz bardziej palącej kwestii suwerenności cyfrowej – inicjatywy państwowe, w tym niemiecki Sovereign Tech Fund, który finansuje utrzymanie i zapewnia stabilność fundamentów OSS⁷⁷.

Przyszłość OSS w kontekście zrównoważonego rozwoju kształtowana jest przez nowe ramy prawne, jak Cyber Resilience Act, który zobowiązuje twórców do opracowania planu zabezpieczenia różnych aspektów projektu w perspektywie 5 lat⁷⁸. Profesjonalizacja zarządzania, wzorowana na modelu symetrycznym (np. Nextcloud⁷⁹), pozwala łączyć interesy społeczności i biznesu. **Ostatecznie podejście zrównoważone wymaga odejścia od postrzegania OSS jako „darmowych narzędzi” na rzecz systemowej ochrony twórców i odpowiedzialnego, długoterminowego zabezpieczenia finansowania dobra wspólnego, którym są projekty open source⁸⁰.**

74 Tamże, s. 304

75 Tamże, s. 76.

76 Linux Foundation Europe, *Open Source as Europe's Strategic Advantage...*, s. 6.

77 Tamże.

78 Linux Foundation, *Pathways to Cybersecurity...*, s. 24.

79 Komisja Europejska, *The impact of Open Source Software and Hardware...*, 2021, s. 71.

80 Linux Foundation Europe, *Open Source as Europe's Strategic Advantage...*, s. 7.

8. Bariery i ryzyka

Na drodze do wdrażania otwartego oprogramowania w Polsce stoi szereg barier systemowych. **Przejście na open source to nie tylko problem czysto technologiczny, lecz starcie z głęboko zakorzenionymi (często błędnymi) przekonaniem, runkowymi układami prawnoinstytucjonalnymi oraz strukturalnymi słabościami samego środowiska twórców.** W tym kontekście niezwykle interesująco prezentuje się badanie opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji⁸¹, przeprowadzone na próbie $N=604$ jednostek administracji publicznej. Analiza praktyk licencyjnych ujawnia głęboką, niemal absolutną zależność polskiego sektora publicznego od rozwiązań własnościowych i zamkniętych – w kluczowych obszarach, takich jak systemy operacyjne czy pakiety biurowe, oprogramowanie prawnie zastrzeżone dominuje odpowiednio w 98,7% oraz 91,6% badanych podmiotów.

Co istotne, wśród głównych przeszkód stojących na drodze migracji na otwarte oprogramowanie, decydenci najczęściej wymieniają: rygorystyczne wymogi wstecznej kompatybilności z systemami komercyjnymi, silnie utrwalone nawyki użytkowników oraz obawy o cyberbezpieczeństwo związane z brakiem wsparcia technicznego ze strony konkretnego producenta. Jednocześnie badanie uwypukla ogromny, niewykorzystany potencjał adaptacyjny: w nielicznych niszach technologicznych, w których administracja otrzymała gotowe, stabilne i bezpłatne narzędzia – takie jak systemy informacji przestrzennej (QGIS, stanowiący 39,7% wdrożeń GIS) czy oprogramowanie graficzne (GIMP, z wynikiem 36,2%) – rozwiązania open source z powodzeniem i na masową skalę konkurują z najdroższymi, zamkniętymi ekosystemami korporacyjnymi.

8.1. Cyberbezpieczeństwo i zaufanie do otwartego kodu

Otwartość kodu jest utożsamiana z wystawieniem systemu na ataki, podczas gdy utajnianie go (tzw. *security through obscurity*) zapewnia jedynie złudną ochronę. 73% ekspertów uznaje model open source za bezpieczniejszy⁸² dzięki audytowalności – jawny kod pozwala wykryć luki i „tylne furtki”, co w systemach państwowych ma znaczenie krytyczne⁸³.

„Różne agencje wypowiedziały się, że udostępnienie tego kodu [mObywatela] będzie niebezpieczne; jeżeli one zatem mają rację, no, to uważam, że ktoś od początku pisząc ten kod nie zakładał, że on będzie publicznie udostępniany. Jeśli rzeczywiście jego udostępnienie byłoby zagrożeniem, to znaczy, że ten kod został tak napisany,

81 Ministerstwo Cyfryzacji, raport z badań instytucji publicznych przeprowadzonych we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, 2026, <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rozpoczynamy-konsultacje-zalozen-konkursu-na-wdrozenie-open-source>.

82 CRN Polska, *Oprogramowanie open source użyte w Polsce 670 tys. razy*, 2024, <https://crn.pl/aktualnosci/oprogramowanie-open-source-uzyte-w-polsce-670-tys-razy/>.

83 Komisja Europejska, *The impact of Open Source Software and Hardware...*, 2021, s. 302.

że to bezpieczeństwo uzyskuje się przez jego utajnienie, a nie przez to, że został on od strony technicznej bezpiecznie zaprojektowany.” (IDI)

Prawidłowo zaprojektowane oprogramowanie musi gwarantować bezpieczeństwo samą swoją wewnętrzną architekturą, a nie wynikać z faktu, że jego struktura jest tajna. Publiczny wgląd w repozytoria uruchamia mechanizm ciągłego audytu społecznościowego, w którym tysiące niezależnych specjalistów na świecie stale skanuje kod w poszukiwaniu podatności na ataki. Zabezpiecza to system przed scenariuszem typowym dla zamkniętych rozwiązań komercyjnych, gdzie krytyczna luka może tkwić niewykryta przez wiele lat, ponieważ dostęp do niej (i przede wszystkim – do jej załatania) ma wyłącznie wąska, zamknięta grupa programistów czy audytorów. Wobec powyższego może pojawić się kontrargument, że w przypadku otwartego kodu luki mogą zostać wykryte przez podmioty chcące je wykorzystać, a nie załatać. Należy tu podkreślić, że błędy w kodzie mogą się kumulować, a pozornie bezpieczne, ukryte „tylne furtki” w oprogramowaniu własnościowym w rzeczywistości często są znane szerszemu gronu osób postronnych, a nie tylko jego twórcom⁸⁴. Poszerzenie grona współtwórców kodu o społeczność open source zwiększa szanse na zarówno wczesne wykrycie, jak i usunięcie błędów.

Regulacje takie jak Cyber Resilience Act wymuszają stosowanie SBOM (*software bill of materials*, wykaz komponentów wchodzących w skład oprogramowania), zwiększając widoczność zależności w łańcuchu dostaw⁸⁵. W Polsce trwa spór: oficjalne raporty (np. towarzyszące Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa⁸⁶) sugerują, że otwartość kodu zagraża administracji, podczas gdy specjaliści ostrzegają⁸⁷, że brak otwartości buduje niebezpieczne uzależnienie od dostawców (wspominany już *vendor lock-in*). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że **otwartość kodu nie musi oznaczać pełnej jawności infrastruktury opartej na otwartym oprogramowaniu**. Suwerenność technologiczną buduje się w modelu hybrydowym, w którym fundamentem są powszechnie dostępne rozwiązania OS – otwartość kodu gwarantuje brak ukrytych luk i ciągły audyt, z kolei warstwa zawierająca wrażliwe elementy (np. szczegóły konfiguracji serwerów, klucze kryptograficzne czy bazy danych) pozostaje odizolowana i ściśle tajna. Kluczem do zaufania stają się tzw. *Reproducible Builds* (umożliwiające sprawdzenie, czy pobrany plik lub aplikacja faktycznie pochodzi od zaufanego twórcy poprzez weryfikację zgodności skompilowanego kodu binarnego z otwartym kodem źródłowym⁸⁸) oraz narzędzia typu OpenSSF Scorecard⁸⁹.

84 Tamże.

85 Linux Foundation, *Pathways to Cybersecurity...*, s. 2.

86 Centralny Ośrodek Informatyki, *Open Source vs Oprogramowanie komercyjne w instytucjach publicznych*, 2019, <https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/praktyczne-poradniki>.

87 Komisja Europejska (Open Source Observatory – OSOR), *Open Source Software Country Intelligence Report – Poland*, 2023, s. 4, <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/open-source-software-country-intelligence>.

88 Linux Foundation, *Pathways to Cybersecurity...*, s. 16.

89 Tamże, s. 19.

8.2. Bariery mentalne

Polski sektor IT przez dekady specjalizował się w realizacji *outsourcingu* dla Zachodu, co ukształtowało mentalność konsumenta lub podwykonawcy, zamiast postawy niezależnego twórcy nowych technologii oraz oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań. Jeden z naszych rozmówców zauważył, że „*nam chyba został ten mental w głowie, że my to możemy tylko tego używać i że my nie jesteśmy w stanie nic od siebie dać w tych projektach*”. W strukturach publicznych ta bierność łączy się z awersją do ryzyka i potrzebą zrzucenia odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny. Urzędnicy wolą kupować zamknięte systemy Big Techu, ponieważ dają one iluzoryczną polisę ubezpieczeniową. W modelu otwartym odpowiedzialność trzeba wziąć na siebie, a to budzi strach:

„My mamy bardzo mocne ciśnienie na to, żeby móc pociągnąć do odpowiedzialności – i najlepiej, żeby tę odpowiedzialność zdać na kogoś innego. [...] Przy open source bierzesz odpowiedzialność na siebie [...]. Bo to nie jest tak, że mogę podnieść telefon i ponarzekać na Microsoft...” (IDI)

Taka pasywna postawa może być konsekwencją systemowego zanurzenia w rozwiązaniach własnościowych. Nasze nawyki kształtują się już w szkole – lekcje informatyki nierzadko sprowadzają się do kursu obsługi produktów jednego dostawcy, bez wskazania alternatyw:

„Dzisiaj uczniowie się uczą w szkołach Microsoftu, na uczelniach uczą Microsoftu – potem, jak idą do pracy, to nic dziwnego, że wszędzie widzą tylko rozwiązanie Microsoftu.” (IDI)

Wchodząc na rynek pracy, specjaliści oraz urzędnicy odruchowo powielają ten schemat i oczekują znanych sobie systemów komercyjnych. Działanie tego mechanizmu potęguje wysoki koszt kognitywny przełamania przekonań i zmiany nawyków u pracowników oraz archaiczny mit, że oprogramowanie open source jest niestabilne lub gorsze, bo „*coś jest za darmo, a ja płacę, to darmowe musi być gorsze*” (IDI). W tym kontekście istotnym problemem może być również brak jednoznacznego, systemowego przykładu płynącego z góry, tj. z administracji centralnej. W warunkach wysokiej awersji do ryzyka mniejsze podmioty oraz samorządy lokalne naturalnie mogą obawiać się konsekwencji samodzielnego wdrażania alternatywnych rozwiązań. **Bez wyraźnych sygnałów i wdrożeń referencyjnych na poziomie rządowym, decydenci niższego szczebla mogą postrzegać odejście od komercyjnych standardów jako ryzykowne, co skłania ich do bezpiecznego powielania utartych schematów zakupowych.**

8.3. Specyfika struktury kosztów

W dyskusjach ekspertów regularnie powraca wątek realnych kosztów: wdrożenie otwartego kodu nie jest jednorazowym wydatkiem na licencję, lecz procesem wymagającym ciągłych nakładów na utrzymanie infrastruktury, stabilny hosting oraz – przede wszystkim – na kompetentny zespół ludzi.

„Ludzie są najdrożsi w tym wszystkim. W sensie: albo jakaś własna ekipa, albo ktoś, komu płacimy z zewnątrz, żeby przyszedł do nas.” (IDI)

Brak długofalowego planowania i zabezpieczenia finansowego prowadzi do zderzenia się projektów z barierą budżetową po wygaśnięciu celowych dotacji. **Nawet jeśli podmioty publiczne z powodzeniem realizują projekty technologiczne przy wsparciu celowych funduszy zewnętrznych (np. unijnych), kluczowym wyzwaniem staje się zapewnienie ciągłości systemu po ich wygaśnięciu.** Bez systemowej zmiany myślenia o cyklu życia projektu, nawet sprawnie działające rozwiązanie staje się po czasie finansowym obciążeniem: *„Kończy się okres trwałości projektu i teraz ja mam system do utrzymania. To znaczy, że ja muszę stale wydawać na kogoś, kto przychodzi, usprawnia, aktualizuje” (IDI)*. Ponadto wdrożenie nowego standardu i przeszkolenie pracowników pochłania zarówno zasoby ludzkie, jak i budżet – brak stabilnego finansowania rodzi ogromne ryzyko operacyjne: *„Jeżeli zainwestują w jakiś open source projekt, a on za dwa lata upadnie, to jest to duży problem. Jeżeli nagle się pojawiają jakieś problemy security, gdzie trzeba coś poprawić w standardzie, to nagle nie ma jak tego szybko zrobić, więc pojawiają się bardzo duże koszty” (IDI)*.

Notoryczne niedofinansowanie cyfrowych dóbr wspólnych rodzi asymetrię rynkową i utrudnia skalowanie otwartych rozwiązań. Podstawowym problemem ekosystemu open source na całym świecie jest brak systemowego mechanizmu finansowania zasobów publicznych. Choć kod jest powszechnie wykorzystywany przez biznes i administrację, rzadko towarzyszy temu kultura wzajemności:

„Osoby czy instytucje korzystające [z rozwiązań open source] nie zawsze dokładają cegiełkę. I to czasami jest powód, czemu jest niechęć w wielu firmach, żeby rzeczy open-source’ować, na zasadzie: nasza konkurencja to wykorzysta czy weźmie za darmo, nic nie dokładając.” (IDI)

W efekcie wiele kluczowych narzędzi powstaje zrywami, po godzinach, co drastycznie ogranicza ich szanse w sektorach wymagających potężnego kapitału do skalowania, jak choćby media społecznościowe.

Wysoka awersja do ryzyka w dojrzałym biznesie naturalnie faworyzuje droższe, ale scentralizowane firmy konsultingowe. Duże przedsiębiorstwa dogłębnie szacują ryzyka ciągłości działania

i stabilności kadrowej dostawcy. Z perspektywy korporacyjnej, zaangażowanie niezależnego eksperta open source jest traktowane jako punkt potencjalnego ryzyka (*single point of failure*):

„W byciu zaangażowanym w projekt... coś mi się stanie, albo przestanę współpracować – no, to oni są w kiepskim położeniu. Natomiast mogą wziąć sobie firmę konsultingową, która weźmie więcej pieniędzy, ale będzie miała taki kontrakt, który zapewni, że nawet jak jeden konsultant odpada, to wejdzie drugi na moje miejsce.” (IDI)

Z czysto biznesowego punktu widzenia **firmy wolą zapłacić wielokrotnie więcej za markę i gwarancję ciągłości wsparcia konsultantów, niż ryzykować współpracę z rozproszoną społecznością deweloperską** – nawet, jeśli rozwiązania tej drugiej są technicznie lepsze.

8.4. Legitymizacja monopolu Big Tech przez państwo

W ocenie naszych rozmówców i rozmówczyń, administracja publiczna, zamiast chronić niezależność technologiczną, swoimi działaniami napędza i utrwała rynkowy monopol globalnych korporacji. Jaskrawym tego przykładem jest dystrybucja strategicznych aplikacji państwowych (np. mObywatela) wyłącznie przez zamknięte i w pełni kontrolowane sklepy Google oraz Apple, odcinając rynkowe alternatywy⁹⁰. Podobnie wygląda kwestia oficjalnej komunikacji rządowej. Jest ona prowadzona na prywatnych platformach, takich jak X (dawniej Twitter), która zmusza obywatela do założenia konta i akceptacji polityki prywatności w celu uzyskania dostępu do archiwalnych, z założenia ogólnodostępnych komunikatów:

„Dlaczego polski rząd publikuje na Twitterze rzeczy? Dlaczego polskie instytucje publiczne niektóre informacje publikują tylko na Twitterze? Jeżeli ktoś chce je przeczytać, to musi utworzyć konto na prywatnej platformie Elona Muska, zatwierdzić jego politykę prywatności i dosłownie sprzedać swoje dane za ten dostęp. To jest absurd [...] nie mówię o tym, żeby tych danych nie było na Twitterze, niech będą na Twitterze, ale niech też będą w innym miejscu, które szanuje użytkowników...” (IDI)

Jak wynika z rozmów przeprowadzonych w ramach niniejszego badania, dominacja ta jest bezpośrednio utrwalana w zamówieniach publicznych poprzez masowe konstruowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) techniką „kopiuj-wklej” z gotowych katalogów. Urzędnicy, w obawie przed oskarżeniami o niegospodarność lub błędy proceduralne, wolą opisać zamówienie w taki sposób że „może go spełnić tylko określony dostawca” (IDI), co z góry eliminuje lokalne podmioty oferujące rozwiązania otwartoźródłowe. Jak wspomniała jedna z osób eksperckich, „jeżeli państwo, samorząd z publicznych pieniędzy zamawia oprogramowanie, to to oprogramowanie ma być co najmniej dostępne dla państwa. Państwo dostaje też prawa autorskie. To znaczy nie jest tak, że właśnie robimy vendor lock-in, tylko państwo dostaje

90 Woźniak M., Nie ma weryfikacji wieku bez filtrowania internetu, 2026, <https://rys.io/pl/183.html>.

źródła z prawem dysponowania nimi”. Sytuację pogarsza brak niezależnych, państwowych instytucji certyfikujących, które zdjęłyby z urzędników obawy przed wdrożeniem otwarto-go oprogramowania poprzez formalne potwierdzenie jego stabilności.

8.5. Brak fajerwerków

Wdrożenia czystego, zoptymalizowanego kodu open source przegrywają z logiką marketingu politycznego. Przejście na otwarte oprogramowanie to proces rozciągnięty w czasie, skomplikowany technicznie i trudny z punktu widzenia PR-u i komunikacji z szerokim odbiorcą.

„Gdy jest taki hype, ciężko się przebić z takimi, że tak powiem, nudnymi rzeczami. Bo prawda jest taka, że często nudne rzeczy są tym, czego potrzebujemy. Tylko to się nie poniesie medialnie, nie będzie można przeciąć wstęgi na nowej serwerowni, nie będzie można zrobić sobie medialnej oprawy dookoła tego... więc po co to robić?” (IDI)

Rozproszone i realizowane oddolnie projekty cierpią na chroniczne braki wizerunkowe i niską jakość estetyczną interfejsów. **Brak myślenia komercyjnego sprawia, że systemy te, choć mogą być doskonale programistycznie, przegrywają z kretesem w konkurencji z komercyjnymi odpowiednikami pod względem intuicyjności i przyjazności dla laika.**

„Niedofinansowanie na poziomie UX/UI w projektach open source to, że tak powiem, pięta achillesowa i największy problem, z którymi spotykają się projekty open-source’owe.” (IDI)

8.6. „Open-washing” oraz nadużycia marketingowe

Zarówno korporacje, jak i instytucje publiczne coraz częściej wykorzystują retorykę open source wyłącznie jako fasadę wizerunkową (PR), pod którą przemycane są rozwiązania obwarowane restrykcyjnymi licencjami komercyjnymi. Ekspertki wprost podają tutaj przykład głośnego, finansowanego ze środków publicznych polskiego projektu z zakresu sztucznej inteligencji – PLLuM. W praktyce okazuje się, że deklarowana w mediach otwartość jest częściowo fikcją:

„Zaczęliśmy patrzeć na licencje i się okazało, że nie jest do końca wolny, [...] tylko te najniższe licencje są na bazie MIT, a te wyższe wymagają zgody jakiegoś tam uniwersytetu [...] albo są tylko do zastosowań akademickich. To jest właśnie kolejny open-washing rządowy” (IDI)

W tym przypadku państwo – zamiast budować realne cyfrowe dobra wspólne – ucieka się do częściowo otwartych rozwiązań, przedstawiając je jako przykład działań polskiej admini-

stracji na rzecz rozwoju idei OSS. Tego typu praktyki budzą uzasadnioną frustrację w środowisku ekspertów open source oraz u świadomych odbiorców technologii, a także obniżają poziom zaufania społeczeństwa do działań i komunikacji administracji publicznej. .

8.7. Stabilność w obliczu zdecentralizowanego środowiska OS

Według biorących udział w badaniu ekspertów i ekspertek, adopcję rozwiązań open source blokuje obawa urzędników przed utratą stabilności i kontroli, np. w obliczu awarii. W świecie komercyjnym nabycie oprogramowania przypomina zakup towaru w sklepie – dostaje się gotowe „pudełko” z instrukcją krok po kroku. **Open source wymaga wyjścia poza utarty schemat zakupu licencji na rzecz zakupu usługi utrzymania oraz inwestowania w lokalnych partnerów.** Dla administracji publicznej może to być trudne, bo rodzi lęk, że „niesformalizowana grupa ludzi” nie zagwarantuje stabilności – urzędnicy wolą „przeplacić” Big Techowi, by w razie problemów mieć na kogo zrzucić odpowiedzialność, nawet jeśli to wsparcie jest iluzoryczne.

Ponadto polskie środowisko open source jest głęboko rozproszone, przez co przedstawiciele administracji publicznej urzędnicy centralni zmagają się z brakiem jednego punktu kontaktu i odniesienia:

„Społeczności często działają na zasadzie nieformalnej, czyli są jakieś lokalne meet-upy użytkowników różnych rozwiązań open-source’owych, czy deweloperów specjalizujących się w jakimś projekcie, czy jakieś konferencje. Natomiast to jest wszystko rozproszone. Brak jest integracji, i to też może być tym problemem, o którym wcześniej mówiłem: że może państwo czy ministerstwo by chciało rozmawiać, ale nie wie z kim – nie wie, do kogo uderzać? Mam wrażenie, że trochę jest to pustynia, jeśli chodzi o organizację i o to, co się dzieje wokół. Brakuje tu takich »advokatów« tego open source, i partnerów.” (IDI)

9. Wnioski

Przejsie na otwarte i wolne oprogramowanie w Polsce to strategiczna szansa na przełamanie technologicznej zależności. Sukces tej transformacji zależy jednak od mądrej strategii zarządzania i wykorzystania synergii między suwerennością cyfrową, optymalizacją kosztów, wsparciem polityk publicznych, ekologią i przystępnością w użytkowaniu, a nowymi modelami współpracy gospodarczej na różnych poziomach.

Dotychczasową dyskusję wokół OSS w administracji publicznej paraliżował dylemat oparty na przesłankach, które tak naprawdę nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości – na przykład na obawie, że finansowanie i otwieranie kodu za publiczne pieniądze to marnotrawstwo polegające na „oddawaniu za darmo” owoców polskiej pracy zagranicznej konkurencji. **W obecnym modelu własnościowym Polska co roku wydaje miliardy złotych na zagraniczne rozwiązania, opłacając „czynsz” i budując potęgę globalnego Big Techu, podczas gdy koszt ten mógłby zostać przekuty w inwestycje w lokalną gospodarkę.** Prawdziwa suwerenność wymaga odwrócenia tej logiki: potraktowania technologii nie jako jednorazowego zakupu „pudełka”, ale jako żywej infrastruktury państwa oraz konsekwentnie rozwijanego dobra wspólnego.

9.1. Suwerenność cyfrowa jako ochrona interesu publicznego

Obecne uzależnienie instytucji publicznych – w tym systemu opieki zdrowotnej, edukacji i nauki – od oprogramowania własnościowego zwiększa podatność na zawirowania geopolityczne, a także generuje wysokie ryzyko strategiczne w przypadku upadłości dostawcy czy nagłych zmian licencyjnych.

Systemy otwarte nie ustępują zamkniętym pod względem technicznym, a ich kluczową przewagą ustrojową jest pełna audytowalność kodu, która wspiera bezpieczeństwo państwa. Wyższy próg wejścia w kontekście opracowywania zamówień publicznych, czy mankamenty w intuicyjności użytkowania mogłyby z kolei zostać zażegnane dzięki dojrzałości zarządczej i systemowemu wsparciu administracji centralnej. Jak wskazuje badanie, open source to przede wszystkim kwestia wolności użytkownika – czym innym jest sam aspekt techniczny, a czymś innym faktyczna podmiotowość: *„wykupienie usługi na serwerze, który działa na Linuksie, ma niewiele wspólnego ze swobodą użytkownika, który z tej usługi korzysta, a wręcz nic”* (IDI).

Wolność oprogramowania powinna być traktowana na równi z podstawowymi prawami obywatelskimi:

„Jeżeli jest tak, że sexy jest temat wolności prasy, wolności poruszania się, wolności słowa, to w takim samym zakresie jest sexy temat wolności użytkownika oprogramowania. [...] Powinno go interesować, czy rząd na przykład oddaje jego wolność w ręce jakichś firm.” (IDI)

Środki publiczne powinny finansować lokalne rozwiązania i cyfrowe dobro wspólne (a może nawet: „dobro narodowe“?), a nie zagraniczny kapitał:

„Większość kodu, który piszą bardzo utalentowani polscy programiści, jest po prostu zamknięta. Jest eksportowana po to, żeby potem zarabiał na niej jakiś amerykański milioner, bardziej niż po to, żeby faktycznie służyła polskiej suwerenności, żeby rozwijała technologie i tworzyła technologie lepsze dla użytkowników.” (IDI)

Przekierowanie zaledwie ułamka tych budżetów mogłoby skokowo rozwinąć rodzimy rynek:

„Gdyby chociaż 10% tego, co państwo wydaje na programy Microsoftu przeznaczyć na open source, to na przestrzeni lat zaobserwowalibyśmy wzrost pięknego, potężnego, suwerennego ekosystemu aplikacji, które działają lepiej i na które mamy po prostu wpływ.” (IDI)

Model ten przywraca użytkownikowi poczucie demokratycznej kontroli i sprawczości, dając bezpieczną przestrzeń do swobodnej kreacji w miejsce zamkniętych ekosystemów korporacyjnych. To w nich, jak zauważa jeden z naszych rozmówców, „firmy za pomocą technologii kontrolują ludzi, zamiast stanu idealnego, w którym urządzenie to moja własność i ja decyduję, co ono może robić”. Ponadto stosowanie otwartych standardów chroni swobody obywatelskie – państwo nie ogranicza wówczas obywateli do zakupu narzędzi konkretnego dostawcy, realizując przy tym ustawowy obowiązek dbania o uczciwą konkurencję w zamówieniach publicznych. Celem nadrzędnym pozostaje podmiotowość:

„Nie możemy stracić celu z oczu. Celem jest większa suwerenność cyfrowa. Celem jest sprawczość i podmiotowość ludzi, która przekłada się na to, że nasze instytucje nie są tak uzależnione, że możemy wybierać najlepsze rozwiązania [...] że pieniądze zostaje lokalnie i tu krąży. Ale to wszystko zaczyna się od kontroli.” (IDI)

9.2. Efektywność kosztowa

Analiza całkowitych kosztów wdrożenia i korzystania z danego rozwiązania (*Total Cost of Ownership, TCO*) jednoznacznie wykazuje, że model open source pozwala unikać narzucanych

przez monopolistów marż i blokad dostawców. Koszt utrzymania licencji (takich jak powszechnie używane Windows z pakietami Office) na jednym stanowisku w urzędzie może sięgać nawet kilkuset złotych rocznie, podczas gdy w modelu otwartym koszt ten może spaść do zera.

Oszczędności budżetowe nie biorą się jednak z „darmowości” programu – oprogramowanie otwarte wymaga reorientacji budżetów. Finansowe korzyści stają się realne wtedy, gdy puste, cykliczne opłaty licencyjne zamieniają się w celową inwestycję: w opracowanie, wdrażanie i utrzymanie systemów oraz w ludzi – w zatrudnianie wykwalifikowanych ekspertów, doszkalanie przedstawicieli administracji publicznej oraz we współpracę z użytkownikami końcowymi i społecznością open source. Model ten jest mniej kapitałochłonny, choć bardziej pracochłonny w początkowej fazie. Samorządy i instytucje finansują stworzenie potrzebnych im funkcjonalności jednorazowo, uzyskując kod na własny użytek, bez konieczności opłacania wieloletnich abonamentów. Przekierowanie tych strumieni pozwala potraktować wydatki publiczne jako instrument rozwoju gospodarczego:

„Wstrzykiwanie 10, 20, 30 mld złotych rocznie w gospodarkę – i to taką wysoko specjalistyczną gospodarkę, na dodatek rozsmarowaną po kraju. [...] Drobne firmy informatyczne będą mogły świadczyć usługi, będą mogły się rozwijać, mieć stabilniejsze źródła finansowania.” (IDI)

Warto zauważyć, że sporo systemów, z których polski rząd korzysta już teraz, opiera się na open source:

„Mnie się wydaje, że przedstawiciele polskiej administracji często nie wiedzą, że wdrażają open source. Na przykład, jeśli powstaje jakieś centrum danych [...] to ja dam sobie rękę uciąć, że każde z nich w przytłaczającej większości działa w oparciu o jakiegoś Linuxa, który jest open source’owym systemem operacyjnym. Myślę, że istotna część technologii, która zasila wszystkie urzędy, z których korzystają, ma korzenie open source. [...] Tylko, że oni tego nie wiedzą.” (IDI)

Prawdziwa optymalizacja wymaga systemowej reorientacji. Obecnie liderem zmian są małe samorządy, najmocniej dotknięte ograniczeniami budżetowymi i „ucieczką” pieniędzy do globalnych platform pośredniczących. Odpowiedzią dla nich staje się cyfrowa spółdzielczość, rozumiana jako współdzielenie takich zasobów jak kod, rozwiązania cyfrowe (platformy, aplikacje), koszty utrzymania wspólnej infrastruktury serwerowej bądź chmurowej⁹¹.

91 Patrz też: Jan J. Zygmuntowski, *Wspólnice danych. Alternatywny model zarządzania danymi*, 2020, <https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/wspolnice-danych-raport-projektu-spoltech/>

9.3. Ekologia cyfrowa

Komercyjne rozwiązania nierzadko przeładują procesory ukrytymi trackerami i agresywną telemetrią. Powstały w ten sposób gigantyczny szum informacyjny nie tylko naraża użytkowników na przechwycenie lub wyciek danych, ale też generuje niepotrzebne, stałe zużycie energii w chmurach Big Techu. Open source oferuje czysty, zoptymalizowany kod zaprojektowany tak, by działał lokalnie:

„W kontekście open source pozbywasz się tego całego kapitalizmu inwigilacji i masz przestrzeń, ekosystem, który jest czysty i który nie śledzi twoich wszystkich aktywności. W związku z tym ten świat operacyjny jest mniejszy, bo tak naprawdę potrzebujesz mniejszej ilości zasobów. Aplikacje są lżejsze, nie mają tak ogromnych wymagań. Są zaprojektowane w taki sposób, żeby działały lokalnie, zamiast Software as a Service, obliczane gdzieś w chmurze. [...] Przez to, że tak naprawdę w mniejszy i bardziej delikatny sposób wykorzystujesz zasoby swojego sprzętu komputerowego, automatycznie przedłużasz cykl życia swojego komputera, bo po prostu się go nie drenuje. Bateria to element hardware’u, który jest najczęściej wymieniany, a w momencie gdy wykorzystujesz mniej energii elektrycznej, mniej musisz ładować, mniej masz wykorzystanych cykli ładowania baterii, bardziej dbasz o swój sprzęt i automatycznie to się przedłuża. Ten ślad, to co związane z produkcją – przyczyniasz się do jego zmniejszenia.” (IDI)

Dla organizacji z ograniczonym budżetem przełączenie na Linuxa i odzyskanie swobody dostępu do *hardware’u* (w tym walka z celowym postarzaniem sprzętu przez zamknięte oprogramowanie czy zablokowane *bootloadery*, tj. programy rozruchowe) to podstawa ochrony praw i swobód użytkownika. **Pełna transparentność pozwala również na świadomy wybór zielonych i/lub lokalnych dostawców hostingu (np. za pośrednictwem państwowych instytutów badawczych, takich jak NASK), co pozwala uniknąć transferu danych do centrów zlokalizowanych poza Unią Europejską.**

10. Co dalej? Rekomendacje strategiczne i wdrożeniowe

Wdrażanie rozwiązań open source przybliży Polskę do suwerenności cyfrowej, rozumianej jako pełna kontrola i audytowalność systemów państwowych, a nie jako próba budowania wszystkiego od nowa. **Aby przełamać uzależnienie administracji od globalnych monopolii technologicznych, państwo musi odrzucić pozorowaną otwartość (*open-washing*) i stać się prawnym gwarantem publicznego kodu.** Warunkiem koniecznym jest stosowanie odpowiednio otwartych licencji, które ochronią oprogramowanie finansowane ze środków publicznych przed ponownym zamknięciem i komercjalizacją przez korporacje.

Aby przełamać zidentyfikowane w badaniu bariery i przekształcić open source w koło zamachowe polskiej gospodarki zgodnie z deklaracjami ujętymi w politykach publicznych, państwo powinno bezzwłocznie wdrożyć następujące mechanizmy:

I Nowy model działań administracji centralnej: Państwo jako gospodarz i architekt ekosystemu

Państwo powinno odejść od roli pasywnego odbiorcy gotowych technologii lub scentralizowanego kontrolera. **Prawdziwym celem jest wejście w rolę moderatora i facylitatora, który ogniskuje i wspiera współpracę między różnymi sektorami: biznesem, społecznością programistyczną oraz organizacjami pozarządowymi.** Wykorzystując swój autorytet polityczny, administracja publiczna powinna stać się gospodarzem platformy dialogu, dając lokalnym twórcom otwartego oprogramowania i NGO, wspierającym dialog oraz kompetencje w tym obszarze, poczucie, że ich głos jest słyszany na szczeblu rządowym. Kluczowym elementem tej roli jest stałe finansowanie forów wymiany informacji, szkoleń oraz konferencji międzyresortowych i samorządowych. Pozwoli to na organiczne dzielenie się zarówno „twardymi” danymi dotyczącymi wdrożeń i realnych oszczędnościach budżetowych, jak i doświadczeniami oraz dobrymi praktykami.

Możliwe działania:

Centralna Platforma Wdrożeniowa (Baza Dowodowa)

Państwo (np. za pośrednictwem Ministerstwa Cyfryzacji) powinno rozważyć uruchomienie ogólnokrajowego rejestru wdrożeń otwartoźródłowych w administracji. Portal ten powinien gromadzić kalkulacje całkowitego kosztu posiadania (TCO), specyfikacje techniczne, szablony umów serwisowych oraz analizy ryzyka zrealizowanych projektów. Dzięki temu osoba planująca migrację nie musiałaby od zera finansować własnych analiz prawnych czy technicznych, ani poświęcać czasu na uzyskanie danych w trybie dostępu do informacji publicznej – pobierałaby gotowy, zweryfikowany przez inne instytucje „pakiet dowodowy”.

Inkubacja lokalnego rynku usług i wsparcia (komercyjny ekosystem OSS)

Rola facylitatora musi obejmować tworzenie przestrzeni gospodarczej sprzyjającej powstawaniu i rozwojowi nowych, rodzimych firm technologicznych, wyspecjalizowanych w hostingu, utrzymaniu i serwisowaniu rozwiązań otwartoźródłowych. Państwo, poprzez celowe programy akceleracyjne oraz system zamówień publicznych, ma narzędzia, aby stymulować powstawanie niszowych *software house*ów, lokalnych dostawców chmurowych oraz spółdzielni cyfrowych. Podmioty te mogłyby stopniowo przejmować na siebie rolę gwarantów stabilności systemów i budować bezpieczną alternatywę wdrożeniową. W ten sposób fundusze publiczne, zamiast bezpowrotnie opuszczać krajowy obieg ekonomiczny, byłyby reinwestowane lokalnie, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy i budując kompetencje w obszarze suwerenności cyfrowej.

Wymiana wiedzy i podnoszenie kompetencji

Środki budżetowe powinny być alokowane na kadry – regionalne zespoły inżynierów i wdrożeniowców, którzy działają w formule mikrograntów szkoleniowych. Zamiast teoretycznych wykładów finansowane powinny być wizyty studyjne oraz warsztaty stanowiskowe. Praktycy z samorządów, które mają już praktyczne doświadczenie we wdrażaniu OSS i OSH, powinni mieć przestrzeń do wspierania sąsiednich jednostek, by wspólnie z tamtejszymi informatykami konfigurować systemy i rozwiązywać problemy z kompatybilnością. Równolegle celowe fundusze powinny pokrywać szkolenia z zarządzania zmianą, uodparniające kadrę średniego i wyższego szczebla na opór poznawczy oraz obawy przed nowymi rozwiązaniami technologicznymi.

Inkluzywne i partnerskie konsultacje wokół OS

Procesy konsultacji społecznych i technicznych powinny być projektowane z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym realne zaangażowanie szerokiego spektrum ekspertów i ekspertek. Panele i warsztaty wymagają formuły hybrydowej oraz stabilnego kalendarza prac, co pozwoli uwzględnić ograniczenia zasobowe mniejszych podmiotów, niezależnych specjalistów oraz organizacji spoza stolicy.

Regionalna dyplomacja cyfrowa (współpraca w regionie)

Zamiast działać w izolacji, Polska powinna mocniej włączyć się w międzynarodowy obieg wiedzy i budować silną pozycję opartą na pracy organicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwszym krokiem powinno być systemowe i strategiczne włączanie rodzimych instytucji i uczelni do istniejących inicjatyw europejskich oraz zapoczątkowywanie nowych partnerstw regionalnych.

II Publiczny kod, wspólny zasób. Zmiana podejścia w zamówieniach publicznych

Wdrożenie zasady „Public Money, Public Code” i wprowadzenie ustawowego obowiązku wzorowanego na postulatach *Free Software Foundation Europe*⁹², zgodnie z którym oprogramowanie zamawiane i finansowane ze środków publicznych musi być udostępniane na wolnej licencji, co gwarantuje państwu majątkowe prawa autorskie i dostęp do kodu źródłowego z prawem do swobodnego dysponowania nim. Przykłady zmiany prawa francuskiego z 2016 roku⁹³ (wprowadzające nakaz stosowania OSS w celu zachowania kontroli i niezależności systemów informatycznych) czy włoskiego z 2012 roku⁹⁴ (traktujących otwarte oprogramowanie jako rozwiązanie domyślne), powinny stać się wzorcem dla nowych fundamentów polskiej legislacji w tym obszarze.

Możliwe działania:

Twarde bezpieczniki antymonopolowe i ochrona TCO

W odpowiedzi na fakt, że niemal 99% przeanalizowanych zamówień publicznych bezpośrednio lub pośrednio wyklucza produkty inne niż oferowane przez firmę Microsoft⁹⁵, niezbędne jest wdrożenie mechanizmów ochronnych.

- **Eliminacja ukrytego faworyzowania:** Wprowadzenie rygorystycznego zakazu konstruowania dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Warunków Zamówienia) w sposób, który premiuje jednego, konkretnego dostawcę komercyjnego bez rzetelnego uzasadnienia technicznego.
- **Możliwość wyjścia z *vendor lock-in*:** Wprowadzenie obowiązku zawierania w umowach na oprogramowanie własnościowe klauzul zabezpieczających możliwość bezwarunkowej, bezkosztowej migracji danych do innych środowisk po zakończeniu kontraktu.

⁹² Free Software Foundation Europe, *Public Money? Public Code!*, <https://fsfe.org/activities/publiccode/publiccode.en.html>.

⁹³ Labo Société Numérique (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires), *Free and open source software in France: where do we stand?*, 2022, <https://labo.societenumerique.gouv.fr/en/articles/dossier-free-and-open-source-software-in-france-where-are-we/>.

⁹⁴ Komisja Europejska (Open Source Observatory – OSOR), *Italian military to switch to LibreOffice and ODF*, 2015, <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/italian-military-switch>.

⁹⁵ J. Kopeć, *Zamówienia na pozór otwarte. Nierówne szanse producentów oprogramowania w zamówieniach publicznych polskiej administracji*, 2025, <https://instrat.pl/zamowienia-na-pozor-otwarte/>.

Kryteria pozacenowe dla lokalnych dostawców:

Rekomenduje się uwzględnienie statusu podmiotów działających w formie kooperatyw i spółdzielni cyfrowych jako kryterium o wadze minimum 10% w ocenie ofert, a także przyznawanie dodatkowych punktów za oferowanie rozwiązań otwartoźródłowych. Pozwoli to zatrzymać kapitał w regionie oraz obniżyć koszty utrzymania systemów.

Centralna baza szablonów przetargowych

Urząd Zamówień Publicznych powinien opracować gotowe, zweryfikowane pod względem prawnym szablony Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), oparte na rozwiązaniach alternatywnych i open source. Zapewni to urzędnikom w mniejszych samorządach solidną podstawę prawną oraz poczucie bezpieczeństwa, chroniąc ich przed paraliżem decyzyjnym, zarzutami o naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy odruchem zakupu systemów własnościowych podyktowanym nawykami, a nie realnym rozeznaniem potrzeb i rynku.

Piaskownica wdrożeniowa dla samorządów

Administracja może uruchomić program pilotażowych migracji na rozwiązania open source w kilku testowych gminach. Sfinansowane z KPO wdrożenia systemów chmurowych oraz pakietów biurowych zostaną udokumentowane jako certyfikowane instrukcje postępowania. Pozwoli to pozostałym samorządom bezpiecznie powielać sprawdzone, gotowe procedury, co znacznie zmniejszy ryzyko błędów formalnych.

III Infrastruktura zaufania i bezpieczeństwa narodowego

Krajowe Repozytorium Kodu i Certyfikat Bezpiecznego Oprogramowania OS

Powołanie zaufanej, państwowej platformy agregującej kluczowe, gotowe do bezpośredniego wykorzystania projekty open source w administracji publicznej. Kluczowym elementem tego rozwiązania powinno być wprowadzenie systemowego mechanizmu certyfikacji, polegającego na audytowaniu kodu źródłowego przez wyspecjalizowane instytucje państwowe. Efektem tych prac będzie oficjalny Certyfikat Bezpiecznego Oprogramowania Open Source – państwowy „znak jakości”, który da urzędnikom stuprocentową pewność, że wdrażają stabilne, sprawdzone i wolne od podatności rozwiązania, bez konieczności przeprowadzania własnych, kosztownych ekspertyz.

Państwowy System Certyfikacji Ekspertkiej Open Source

Stworzenie oficjalnego, certyfikowanego przez państwo i uznawanego w zamówieniach publicznych systemu egzaminów dla specjalistów IT z zakresu technologii otwartoźródłowych. System ten – działający na wzór branżowych uprawnień zawodowych – pozwoliłby inżynierom OSS na formalne legitymowanie wyspecjalizowanych kompetencji. Rozwiązanie to ułatwi weryfikację kadr w przetargach publicznych czy rekrutacjach, podniesie status rynkowy

ekspertów i ekspertek zajmujących się otwartym oprogramowaniem i stworzy dla nich jasną ścieżkę rozwoju zawodowego w Polsce.

Krajowy Fundusz Utrzymaniowy – stabilność i wsparcie polskiego rynku open source

Uruchomienie celowego programu finansowania, przeznaczonego na utrzymanie i stały rozwój istniejącego kodu, który ma kluczową wartość z perspektywy operacyjnej administracji. Fundusz ten będzie bezpośrednią formą wsparcia dla:

1. **Polskich firm technologicznych**, które będą otrzymywać zlecenia na optymalizację, usuwanie błędów, utrzymanie oraz dostosowywanie otwartego oprogramowania do polskich realiów prawnych;
2. **Instytucji publicznych**, którym zapewni to wieloletnią stabilność, ciągłość działania systemów oraz pewność, że krytyczne cyfrowe dobra wspólne nie zostaną porzucone.

Neutralny dostęp do informacji publicznej – ochrona praw i danych obywateli i obywaterek

Wprowadzenie bezwzględnej zasady neutralności informacyjnej państwa. Kluczowe komunikaty rządowe i samorządowe nie mogą być dystrybuowane wyłącznie za pośrednictwem prywatnych, zamkniętych platform społecznościowych. Państwo ma obowiązek zagwarantować obywatelowi dostęp do informacji publicznej bez przymusu „sprzedawania” swoich danych osobowych, profilowania czy akceptowania regulaminów zagranicznych korporacji. Oficjalne kanały informacyjne muszą opierać się na otwartych standardach i niezależnej architekturze państwowej.

IV Nauka i samorządy jako laboratoria spółdzielczości cyfrowej

Otwarta Nauka jako forpoczta zmian

Ponieważ sektor nauki w Polsce jest finansowany przede wszystkim ze środków publicznych, powinien zostać wprowadzony standardowy wymóg otwartości: „*to, co wytworzymy, powinno być później społecznie w otwartym dostępie [...] wszystko to, co wytwarzają badacze i badaczki, powinno być otwarte na tyle, na ile to możliwe*” (IDI). Nauka powinna stać się liderem i wzorcem wdrażania otwartych rozwiązań dla innych sektorów gospodarki. (Jednocześnie działanie to wzmocniłoby dostęp obywateli i obywaterek do wiedzy i jej rzetelnych opracowań, co jest niezwykle cenne w kontekście prawa do edukacji oraz walki z dezinformacją.)

Uwolnienie szkolnictwa od korporacyjnego monopolu

Potrzebna jest głęboka reforma podstawy programowej przedmiotów informatycznych. Lekcje w szkołach i na uczelniach nie mogą być skoncentrowane wyłącznie na produktach Microsoftu czy Google. Prowadzona edukacja musi zawierać uniwersalne i neutralne pojęcia: „*Jeśli [szkoła] uczy korzystać z oprogramowania, czyli jak się dzieci uczą obsługiwać arkusz kalkulacyjny albo coś innego, to nie powinien być Excel. Musi być wyraźnie powiedziane i pokazane, że są alternatywy*” (IDI). Pozwoli to na podejmowanie bardziej świadomych decyzji przez

konsumentów, przyczyni się do kształtowania umiejętności krytycznego myślenia, świadomości technologicznej kolejnych pokoleń i oswojenia idei cyfrowych dóbr wspólnych, których kod można bezpiecznie analizować od środka – oraz, oczywiście, tworzyć.

Formalne umocowanie otwartości w instytucjach wiedzy

W każdym instytucie badawczym i na uczelni należy obowiązkowo powołać funkcję pełnomocnika ds. Otwartej Nauki oraz stanowisko *OS Data Stewarda* (opiekuna otwartych danych). Osoba ta – łącząca kompetencje badawcze, prawne, programistyczne czy archiwalistyczne/bibliotekarskie – ma za zadanie wyszukiwać i podpowiadać naukowcom rozwiązania otwartoźródłowe, standaryzować procesy oraz wspierać tworzenie planów zarządzania danymi.

Ustawowy nakaz współdzielenia kodu samorządowego w modelu open source

Wprowadzenie bezwzględnej zasady, zgodnie z którą wszelkie oprogramowanie, aplikacje czy systemy przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sfinansowane (choćby w części) ze środków publicznych, muszą być obowiązkowo udostępniane na jednej z uznanych, wolnych licencji. Pozwoli to zlikwidować absurdalny i kosztowny proceder, w którym setki gmin niezależnie płacą różnym dostawcom za tworzenie identycznych narzędzi, nie wykorzystując w pełni możliwości dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do produkcji: *„Prosta aplikacja do sprawdzania tego, jak się powinno utylizować konkretne odpady – każdy samorząd implementuje ją samodzielnie, a to jest coś, co można byłoby zrobić raz, otworzyć i użyć wielokrotnie”* (IDI). Nowa regulacja nałoży na samorządy obowiązek publikowania kodu źródłowego stworzonych narzędzi w ogólnodostępnym, publicznym repozytorium. Dzięki modelowi open source mniejsze gminy nie muszą budować systemów od zera ani kupować drogich, zamkniętych licencji – pobierają gotowy kod, a lokalne, polskie firmy IT mogą go bez przeszkód wdrażać, dostosowywać i serwisować na poziomie regionalnym, co znacznie obniża koszty cyfryzacji kraju.

Wdrożenie tego radykalnego mechanizmu rodzi naturalne obawy rynkowe i ustrojowe, które jednak w modelu open source znajdują proste, pragmatyczne rozwiązanie:

Zarzut: „Efekt pasażera na gapę” (polska gmina płaci, inni korzystają za darmo)

Odpowiedź: W przypadku licencji typu *copyleft* (np. EUPL czy GNU GPL; patrz też: [2.3. Otwarte licencje i wolny dostęp](#)), każdy, kto modyfikuje dany kod i go ulepsza, ma prawny obowiązek podzielić się swoimi zmianami na tej samej licencji. Jeśli więc gmina X zapłaci za bazę aplikacji, a bogatsze miasto Y to rozwiązanie pobierze i dopisze do niego trzy nowe moduły, gmina X (oraz wszystkie inne w Polsce) otrzymuje te usprawnienia bez ponoszenia kolejnych kosztów. Współdzielenie kodu to nie jednostronna darowizna, ale budowa sieci synergii, w której inwestycja jednego podmiotu wraca do systemu z nawiązką. Zamiast traktować otwartość jako utratę kontroli czy potencjalnego zysku, należy przyjąć, że obecny model „zamknięty” generuje ogromną niegospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi. Polega ona na wielokrotnym kupowaniu tych samych, powtarzalnych funkcjonalności

przez różne urzędy. Skonsolidowanie wydatków na poziomie krajowym lub unijnym pozwala na znaczne oszczędności, a dzielenie się kodem eliminuje problem „wiecznego najemcy”.

Zarzut 2: „Śmierć polskich firm żyjących ze sprzedaży licencji”

Odpowiedź: Przejście na model open source nie niszczy polskiego biznesu IT – zmienia ono dotychczasowy paradygmat rynkowy na bardziej odporny i sprawiedliwy. Polskie firmy, zamiast sprzedawać „pudełka” z zamkniętym kodem i pobierać rentę z samych opłat licencyjnych, zaczynają konkurować jakością wdrożenia, integracją systemów, doradztwem oraz lokalnymi usługami wsparcia (SLA).

V Profesjonalizacja narracji i strategiczne skupienie sił społeczności open source

Twórcy i twórczynie wolnego i otwartego oprogramowania często odwołują się do argumentów ideologicznych (wolność kodu, transparentność, etyka), które dla urzędnika odpowiedzialnego za budżet i dyscyplinę finansów publicznych są drugorzędne. Polskie środowisko open source powinno zatem poszerzyć aktualnie stosowany język o argumenty biznesowe i prawne, np. związane z ochroną danych osobowych i informacji wrażliwych. W rozmowach z urzędnikami kluczowe jest posługiwanie się pojęciami całkowitego kosztu posiadania (TCO), cyberbezpieczeństwa, zgodności z regulacjami oraz zarządzania ryzykiem. Przygotowanie konkretnych kalkulatorów finansowych oraz prawnych przewodników przetargowych pozwoli przełamać opór administracji przed wdrażaniem otwartego oprogramowania.

Jak wynika z naszych rozmów, w Polsce brakuje spektakularnego sukcesu OS na dużą skalę, który byłby rozpoznawalnym wzorem budującym zaufanie do tego typu rozwiązań. Pomimo ogromnego potencjału rodzimych programistów i programistek otwartego oprogramowania, rozproszone środowisko tworzy bezlik drobnych, rozproszonych narzędzi, które szybko umierają z powodu braku finansowania i długofalowego utrzymania. **Zamiast rozpraszać siły, społeczność powinna rozważyć konsolidację swoich działań wokół kilku kluczowych rozwiązań.** Zapewnienie im warunków do osiągnięcia instytucjonalnej dojrzałości o najwyższym standardzie, wypracowanie jasnych struktur zarządzania (w tym punktu komunikacji) oraz stworzenie uniwersalnych standardów integracji – na przykład z krajowym systemem logowania – ułatwi urzędom bezpieczną i masową migrację na rozwiązania otwarte, a pozostałym graczom na rynku dostarczy wartościowych argumentów na rzecz wolnego i otwartego oprogramowania.

11. Bibliografia

1. Blind, K., Böhm, M., Grzegorzewska, P., Katz, A., Muto, S., Pätsch, S., Schubert, T., (2021), *The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy, Final Study Report*.
2. Boehm, M., Carter H., Osborne, C. (2025). *Pathways to Cybersecurity Best Practices in Open Source: How the Civil Infrastructure Platform, Yocto Project, and Zephyr Project are Closing the Gap to Meeting the Requirements of the Cyber Resilience Act*. The Linux Foundation.
3. Bosu, A., Carver, J.C. (2014). *Impact of developer reputation on code review outcomes in OSS projects: an empirical investigation*. In Proceedings of the 8th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM '14). Association for Computing Machinery, 33, s.1–10. <https://doi.org/10.1145/2652524.2652544>.
4. Chang, L. (2018). *Motivations, Team Dynamics, Development Practices and How They Impact the Success of Open Source Software—A Study of Projects of Code for America Brigades*. Electronic Theses and Dissertations. 1528. <https://digitalcommons.du.edu/etd/1528>.
5. CodeWhisperer, „programistajava.pl”, Najciekawsze open-source’owe projekty z Polski [dostęp 10.06.2026] https://programistajava.pl/2025/12/18/najciekawsze-open-sourceowe-projekty-z-polski/#Najciekawsze_projekty_open_source_z_Polski_ktore_musisz_znac.
6. *Free and open source software in France: where do we stand?*, “labo.societenumerique.gouv.fr”, [dostęp: 10.06.2026], <https://labo.societenumerique.gouv.fr/en/articles/dossier-free-and-open-source-software-in-france-where-are-we/>.
7. Hahn, J., & Moon, J. Y., & Zhang, C. (2006). *Impact of Social Ties on Open Source Project Team Formation*. In IFIP international conference on open source systems, Springer, Boston, MA, s. 307-317.
8. Hahn, J., Moon, J., & Zhang, C. (2008). *Emergence of new project teams from open source software developer networks: Impact of prior collaboration ties*. Information Systems Research, 19 (3), s. 369-391. <https://doi.org/10.1287/isre.1080.0192>.
9. Hillenius, G., (2015). *Italian military to switch to LibreOffice and ODF*. interoperable-europe.ec.europa.eu, [dostęp: 10.06.2026], <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/italian-military-switch>.
10. Kopeć J. (2025). *Zamówienia na pozór otwarte. Nierówne szanse producentów oprogramowania w zamówieniach publicznych polskiej administracji*. Instrat Policy Note 02/2025.
11. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (2026). *Opinia w ramach konsultacji: European Open Digital Ecosystems Komisji Europejskiej*. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/16213-European-Open-Digital-Ecosystems/F33370614_en.
12. Midha, P., Palvia, P. (2012). Factors affecting the success of Open Source Software. Journal of Systems and Software, 85(4), s.895-905. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2011.11.010>.

13. Ministerstwo Cyfryzacji (2026). *Raport z badań instytucji publicznych przeprowadzonych we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki*, <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rozpoczynamy-konsultacje-zalozen-konkursu-na-wdrozenie-open-source>.
14. O'Mahony, S., Ferraro, F. (2007). *The Emergence of Governance in an Open Source Community*. *The Academy of Management Journal*, 50(5), s.1079–1106.
15. Oleszczuk-Zygmuntowski, J. (2025). *Cyfrowy bilans Polski. Jak zmienić uzależnienie w suwerenność?* Centrum Łukasiewicz, [dostęp: 10.06.2026] <https://lukasiewicz.gov.pl/cyfrowy-bilans-polski-nowy-raport-centrum-lukasiewicz/>.
16. Oliveira, P.D., Conte, T., Gerosa, M.A., Steinmacher, I. (2026). *Governance in Practice: How Open Source Projects Define and Document Roles*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Governance-in-Practice%3A-How-Open-Source-Projects-Oliveira-Conte/c1205d-0645300da52b780762ac1ffac396e978fd>.
17. *Oprogramowanie open source*, "gov.pl", [dostęp: 10.06.2026], <https://www.gov.pl/web/koduj/oprogramowanie-open-source>.
18. Osborne, C., Lawson, A. (2025). *Open Source as Europe's Strategic Advantage: Trends, Barriers, and Priorities for the European Open Source Community amid Regulatory and Geopolitical Shifts*. The Linux Foundation.
19. *Otwarta Nauka*, "p.lodz.pl", [dostęp:10.06.2026], <https://p.lodz.pl/nauka/otwarta-nauka>.
20. Paślwaski, K. (2024). *Oprogramowanie open source użyte w Polsce 670 tys. razy*, "crn.pl", [dostęp: 10.06.2026], <https://crn.pl/aktualnosci/oprogramowanie-open-source-uzyte-w-polsce-670-tys-razy/>.
21. Pereira, R., Couto, M., Ribeiro, F., Rua, R., Cunha, J., Fernandes, J., Saraiva, J., *Energy efficiency across programming languages: how do energy, time, and memory relate?*, 2017, s. 256-267. 10.1145/3136014.3136031.
22. *Praktyczne poradniki*, "gov.pl", [dostęp 10.06.2026], <https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/praktyczne-poradniki>.
23. *Public Money? Public Code!*, "fsfe.org", [dostęp:10.06.2026], <https://fsfe.org/activities/publiccode/publiccode.en.html>.
24. Qiu, H. S., Nolte, A., Brown, A., Serebrenik, A., & Vasilescu, B. (2019). *Going farther together: the impact of social capital on sustained participation in open source*. In Proceedings - 2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering, ICSE 2019 [8812044] IEEE Computer Society, s.688-699. <https://doi.org/10.1109/ICSE.2019.00078>.
25. Rogers, E. (1995). *Diffusion of Innovations 4th ed*. Free Press.
26. Sametinger, J. (1997). *Software Engineering with Reusable Components*. 10.1007/978-3-662-03345-6.
27. Setia, P., Sambamurthy V., Calantone R. (2012). *How Peripheral Developers Contribute to Open-Source Software Development*. *Information Systems Research*, 23, s.144-163. 10.2307/232078
28. Singh, P.V., Tan, Y. (2008). *Developer Heterogeneity and Formation of Communication Networks in Open Source Software Projects*. *Journal of Management Information Systems*, 27(3), 2010. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1276098>.

29. Singh, P.V., Tan, Y., Mookerjee, V. (2011). *Network Effects: The Influence of Structural Social Capital on Open Source Project Success*. MIS Quarterly, 35, s.813-829. 10.2139/ssrn.1111868.
30. Stasenko, A. (2026). *The will to generate*, "substack.com", [dostęp: 10.06.2026], <https://anastasiastasenko.substack.com/p/the-will-to-generate>.
31. Tan, Y., Singh, P. (2005). *Stability and Efficiency of Communication Networks in Open Source Software Development*. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.886360.
32. Tarkowski, A., Piwowar, K., Owczarek, M. (2024). *AI mówi po polsku: przegląd rodzimych prac nad modelami językowymi*. Open Future, Centrum Cyfrowe, <https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/raport-ai-mowi-po-polsku-przegląd-rodzimych-prac-nad-modelami-jezykowymi/>.
33. *The Open Source Definition*, "opensource.org", 16.02.2024, [dostęp: 10.06.2026], <https://opensource.org/osd>.
34. Thévenet, A., Grzegorzewska, P., O’Riordan, C., Karhu, J. (2023). *Open Source Software Country Intelligence report*. "interoperable-europe.ec.europa.eu".
35. *What is Free Software*, "fsfe.org", [dostęp:10.06.2026], <https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.en.html>.
36. Władawsky-Berger, I. (2025). *The Essential Role of Open Source in Sovereign AI*, "linuxfoundation.org", [dostęp: 10.06.2026], <https://www.linuxfoundation.org/blog/the-essential-role-of-open-source-in-sovereign-ai>.
37. Woźniak, M. (2025). *Nie ma weryfikacji wieku bez filtrowania internetu*. [dostęp: 10.06.2026] <https://rys.io/pl/183.html#>.
38. Zhou, M., Mockus, A. (2015). *Who Will Stay in the FLOSS Community? Modeling Participant's Initial Behavior*. IEEE Transactions on Software Engineering, 41 (01), s.82-99. doi: 10.1109/TSE.2014.2349496.
39. Zygmontowski, J. (2020). *Wspólnice danych. Alternatywny model zarządzania danymi*. Fundacja Centrum Cyfrowe [dostęp: 10.06.2026], <https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/wspolnice-danych-raport-projektu-spoltech/>.
40. Zygmontowski, J. (2023). *_Gatekeepers of open*. "openfuture.eu", [dostęp:10.06.2026], <https://openfuture.eu/blog/gatekeepers-of-open/?fbclid=IwAR002sUEJ5f0il37sKQI82fFI-Gib-FFHcGKxF74Ln8CtrOUGqvPDHsNOnAk>.

Pozostałe źródła i odniesienia

Dokumenty legislacyjne:

1. AI Act, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>.
2. Cloud and AI Development Act, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-and-ai-development-act>.
3. Cyber Resilience Act, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202402847.
4. Digital Commons European Digital Infrastructure Consortium, <https://digital-commons-edic.eu/>.

5. Proposal for the Chips Act 2.0, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-chips-act-20>.
6. Strategia Cyfryzacji Państwa, <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/realizacja-strategii-cyfryzacji-panstwa>.
7. The EU Open Source Strategy, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/open-source-strategy>.

Inicjatywy, organizacje:

1. Bielik AI, <https://bielik.ai>.
2. Fedora, <https://fedoraproject.org/>.
3. Free Software Foundation, <https://www.fsf.org/>.
4. Fundacja Centrum Cyfrowe, <https://centrumcyfrowe.pl/>.
5. Fundacja Panoptykon, <https://panoptykon.org/>.
6. Fundacja Wolnego Oprogramowania Reszka, <https://reszka.org/>.
7. Linux, <https://www.linux.org/>.
8. Polska Grupa Użytkowników Linuxa (PLUG), <https://www.linux.org.pl/>.
9. Sojusz Przyjaciół Otwartego i Wolnego Oprogramowania (SPOIWO), <https://spoiwo.tech/>.
10. SpeakLeash, <https://speakleash.org/en/speakleash-a-k-a-spichlerz-english/>.

Licencje:

1. Apache Licence, <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt>.
2. CCO 1.0 Universal, <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en>.
3. GNU Affero General Public License, <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html>.
4. GNU General Public License, <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html>.
5. GNU Lesser General Public License, <https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.en.html>.
6. Mozilla Public License, <https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/>.
7. The MIT Licence (MIT), <https://mit-license.org/>.

12. O raporcie

Abstrakt

W raporcie analizujemy polski ekosystem open source (OS) w kontekście suwerenności cyfrowej i stymulujących krajową gospodarkę innowacji. Obecnie podmioty gospodarcze i krajowa administracja publiczna są głęboko uzależnione od zamkniętych rozwiązań globalnych korporacji. Generuje to poważne zależności geopolityczne, zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli oraz zjawisko uzależnienia od dostawców (vendor lock-in). Choć otwarty kod stanowi fundament współczesnej infrastruktury cyfrowej oraz napędza rozwój sztucznej inteligencji, polskie inicjatywy pozostają rozproszone, co nazywamy „efektem archipelagu”. Dodatkowo oficjalne deklaracje decydentów nierzadko noszą znamiona fasadowego open-washingu. W badaniu, opartym na metodologii desk researchu oraz 15 eksperckich wywiadów pogłębionych, identyfikujemy kluczowe bariery rozwoju wolnego oprogramowania i środowiska, które je tworzy. Należą do nich uprzedzenia mentalne, asymetria rynkowa faworyzująca Big Tech, specyfika struktur kosztów całkowitych (TCO) oraz niedofinansowanie i rozproszenie społeczności deweloperskich. W celu przełamania tych barier proponujemy strategiczne rekomendacje wdrożeniowe, tj. wprowadzenie zasady „publiczne pieniądze, publiczny kod”, utworzenie Krajowego Repozytorium Kodu oraz uruchomienie państwowych funduszy utrzymaniowych dla cyfrowych dóbr wspólnych. Zalecamy także uniezależnienie edukacji informatycznej od monopolii korporacyjnych, promowanie cyfrowej spółdzielczości samorządów oraz stymulowanie lokalnego rynku usług IT. Działania te mają szansę trwale wzmocnić podmiotowość technologiczną i bezpieczeństwo Polski.

Cytuj jako: Kuba Piwowar, Łukasz Cegliński, *Architektura współpracy. Open source jako siła napędowa polskiej innowacji i suwerenności technologicznej*, Fundacja Centrum Cyfrowe, Warszawa 2026, <https://doi.org/10.5281/zenodo.20798478>.

Raport dostępny również w języku angielskim: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20798642>

Fundacja Centrum Cyfrowe

Fundacja Centrum Cyfrowe to think-and-do tank dbający o społeczny wymiar nowych technologii. Obszarem zainteresowań Centrum jest cyfrowy wymiar spraw publicznych w Polsce, a konkretniej analizy zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych związanych z technologią cyfrową. Wspomagamy otwartość instytucji wiedzy i kultury oraz pracujemy na rzecz zmiany społecznej, wykorzystując narzędzia cyfrowe i modele współpracy oparte na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

Zespół badawczy

Kierownik badania: dr Kuba Piwowar, Fundacja Centrum Cyfrowe, Uniwersytet SWPS
Łukasz Cegliński, Fundacja Centrum Cyfrowe

Dr Kuba Piwowar jest socjologiem i kulturoznawcą, doktorem kulturoznawstwa. Jest kierownikiem SpołTech w Centrum Cyfrowym – projektu analitycznego, który bada społeczny i kulturowy wpływ technologii cyfrowych – oraz starszym stypendystą Humanity in Action, gdzie pracował nad projektem dotyczącym korzystania z danych i aktywizmu danych. Ponadto jest adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W latach 2008–2024 pracował w Google, początkowo jako analityk, a następnie jako doradca kluczowych partnerów biznesowych.

Łukasz Cegliński jest kulturoznawcą i badaczem społecznym. Jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS, kończy studia międzydziedzinowe na Uniwersytecie Warszawskim w obszarze socjologii i lingwistyki stosowanej. Współpracował przy projektach badawczych m.in. dla Wikimedia Polska, Warszawskiego Obserwatorium Kultury i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zajmuje się analizą kultury cyfrowej, komunikacji internetowej oraz dyskursu publicznego.

Redakcja i korekta: Anna Green-Szałas, Fundacja Centrum Cyfrowe

Projekt i skład: Kamila Krzewska

Fundacja Centrum Cyfrowe

Warszawa 2026

Projekt SpołTech

Autorzy raportu dziękują rozmówcom i rozmówczyniom, którzy wzięli udział w badaniu.

Dziękujemy również dr. Alkowi Tarkowskiemu (Open Future Foundation) za konsultacje przy opracowaniu raportu z badania oraz Michałowi „ryśkowi” Woźniakowi za pomoc w organizacji wywiadów badawczych.

Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Tech Sovereignty Task Force PL, w którego skład wchodzi [Fundacja Panoptikon](#), [CoopTech Hub \(CTH\)](#) i [Fundacja Centrum Cyfrowe](#).

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Civitates. The European Democracy Fund.

Poglądy i opinie wyrażone w publikacji nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Civitates, Network of European Foundations (NEF) ani organizacji partnerskich. Wyłączna odpowiedzialność za przedstawione treści spoczywa na autorach.

CC BY 4.0

Raport jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY 4.0).

Zachęcamy do jego przedruku i wykorzystania. Prosimy jednak o zachowanie informacji o autorstwie i finansowaniu raportu oraz podanie linku do strony: www.centrumcyfrowe.pl.

Na okładce wykorzystano zdjęcie autorstwa Juliusa Johnsona z kolekcji Trelleborgs Museum. [Domena publiczna, via [Europeana](#)]

